

v. 1 n. 1 - 2026

MUSICA/COMPLESSITÀ

RIVISTA DI MUSICA TRA SCIENZE E SAPERI

Editore Musica Complessità

Musica/Complessità
Rivista di musica tra scienza e saperi

Vol. 1, n. 1 — 2026

Editore
Associazione Musica Complessità

Piattaforma editoriale
Open Journal Systems (OJS)
Pubblicazione online
www.musicacomplexita.com

DOI articoli e archiviazione
Zenodo Community: Musica/Complessità

ISSN elettronico: in corso

© Musica/Complessità

SOMMARIO

<i>Editoriale</i>	p. 1
WALTER BRANCHI <i>Adattarsi al contesto</i>	p. 2
ANSELMO CANANZI <i>Musica/Complessità: oltre lo spazio, oltre lo strumento, oltre la musica</i>	p. 6
WALTER BRANCHI <i>Il senso di una musica</i>	p. 11
VALERIO BRANCHI <i>In risposta a “Il senso di una musica” di Walter Branchi</i>	p. 15
ANSELMO CANANZI <i>Non si compone per uno spazio, si compone con lo spazio. Un ascolto poetico dei luoghi</i>	p.17
MICHELA MOLLIA <i>La relazione viene prima Gregory Bateson, Verso un’ecologia della mente</i>	p. 24
MICHELA MOLLIA <i>Il pubblico della musica contemporanea: ascolto di un ascolto</i>	p. 33
LUCA BIMBI <i>Pattern di Turing e complessità: una introduzione</i>	p. 39
ANNALISA MESSINA <i>Scansioni (1979) di Anselmo Cananzi per flauto solo su scala quartitonale e suono spazializzato</i>	p. 47

Editoriale

Musica/Complessità nasce come spazio di incontro tra pratiche, pensieri e saperi che trovano nella musica un campo comune.

Fin dalle origini, tra la fine degli anni Ottanta e la costituzione dell'associazione nel 1991, il progetto si è sviluppato come luogo di attraversamento tra scienza e ambiti umani, oltre ogni rigida distinzione disciplinare.

La musica, per sua natura, mette in relazione tecnologia, linguaggio e percezione, rendendo possibile un dialogo tra forme diverse della conoscenza.

Non come applicazione di modelli, ma come costruzione di un sistema complesso, aperto.

Questo primo fascicolo si colloca in questa linea: non come sintesi, ma come avvio.

Adattarsi al contesto

Walter Branchi

*La migliore situazione per ascoltare la
musica che compongo, è essere lì per caso ...
Tante volte mi è capitato di trovarmi in un luogo
e pensare: - Qui mi piacerebbe ascoltare la mia musica
W. B.*

Abbiamo impiegato del tempo ma alla fine siamo riusciti a capire che nessuna cosa al mondo è in grado di vivere se non in connessione con le altre. Vale a dire che ora finalmente si è coscienti che ogni elemento assume *significato* solo quando è in relazione con altri: due macchioline nere vicine, su un foglio bianco all'interno di un cerchio, che le racchiude, molto probabilmente rappresentano un naso all'interno di un viso. Il cerchio, è questo che da significato contestualizzando l'immagine. La nostra vita, quando è veramente vissuta, è fatta solo di cose correlate. L'autonomia, e di conseguenza la separazione degli elementi, è addirittura incomprendibile perché come dice Gregory Bateson: - *è il contesto che conta, è lui che dà senso alle cose !¹*

La funzione della musica è trasmettere sensazioni attraverso l'arte dei suoni e tale definizione generale è quella che tutti conosciamo, ma c'è un altro aspetto altrettanto fondamentale che è come questo avviene. La via più nota è quella di trasmetterli umanamente, organizzati, attraverso generatori di vibrazioni sonore, detti strumenti musicali, in genere meccanici (comprese le voci umane) oppure elettronici. Quanto detto è soltanto uno degli aspetti che riguardano un processo che ne implica almeno altri due fondamentali perché si possa parlare effettivamente di musica. E questi sono *l'ambiente* dove le vibrazioni esistono e accadono e il *sistema di ascolto umano* che attraverso l'apparato uditivo le percepisce trasformandole in suoni. Questi sono gli elementi perché si compia l'intero processo musicale.

Pensando e parlando di musica ci si sofferma, il più delle volte, soltanto sul primo livello, quello del suono; quali strumenti, dal vivo o registrata, la bravura degli esecutori.

¹ Gregory Bateson. MENTE E NATURA, 1984 Adelphi Edizioni, Milano

Tutto ciò ha funzionato per secoli fino a che, dall'interno della stessa musica non è cominciato, per consunzione linguistica e strutturale, a disintegrarsi come sistema.

Oggi ci si trova a vivere una sorta di schizofrenia tra i tre livelli nominati: non esiste più un coordinamento tra di essi e qui nasce l'esigenza di riconnetterli sistemicamente essendo necessari alla musica per esistere. Dico necessari perché se anche uno solo viene meno, questo perde la sua efficacia come musica circostanziale e magari vive come aggregato sonoro, ma è un'alta cosa.

La musica della complessità

È una musica che nasce nel 1987 dove i tre elementi nominati, tornano in ballo con nuove funzioni di complementarietà. L'ambiente, sotto forma di *circostanze*, diviene attivo in quanto presenza inevitabile con le sue manifestazioni non soltanto sonore, ma anche visive. Differentemente, nella musica tradizionale la sua presenza è nascosta da ambienti acusticamente e artificialmente "protetti", preparati perché l'attività circostanziale "sia mantenuta fuori" e non disturbi la musica che avviene in quello spazio predisposto.

Nel caso della circostanza, al contrario, la musica è pensata per convivere con l'imprevedibile ambientale in modo creativo e sorprendente.

Anche il ruolo del partecipante umano passa dallo stare all'esterno dell'evento musicale, all'interno del suo accadere, quindi nel caso della complessità esso è immanentemente attivo, perché parte dell'evento sia fisicamente sia con le sue scelte.

Particolarità di questo modo di pensare la musica è la sua perdita di centralità, di protagonismo in cambio della presenza, nei vari momenti, di ogni cosa che è importante e caratteristica dell'evento, dalla qualità dei suoni a quella dell'ambiente come ad esempio la luce del sole che si diffonde dall'*Oculus* del Pantheon, oppure il perfetto ronzio di una mosca, che entra ed esce dal *suono organizzato*, muovendosi nell'aria.

Perché tutto questo? È una moda, una bella trovata originale? Niente di tutto ciò, è una necessità, un motivo di sopravvivenza in un momento come l'attuale in cui la musica vola per suo conto non coinvolgendo niente e nessuno, rinsecchendo giorno dopo giorno e allora la complessità come integrazione, come ricomposizione di un'indispensabile "unità" dove tutto è inevitabilmente connesso, è fondamentale. Come si fa a eseguire una musica non considerando l'importanza del luogo ove

accade? Pieno di elementi pulsanti e parlanti, oppure privandola del dare e dell'avere dell'ascoltatore?

La musica che propongo vuole essere espressione dell'uomo appartenente alla Terra, del ricongiungimento di ciò che è stato da questi separato e non solo ai salotti, o alle varie frammentazioni create dall'umano per avvantaggiarsene. È una musica ove occorre sentirsi coscientemente nella condizione di appartenere. Solo così si può partecipare in modo corretto e soddisfacente alla complessità del mondo: sentirsi sua parte!

Se non scatta il meccanismo della circostanza, o del circostante questa musica non funziona, voglio dire che per essere efficace, apprezzata, vissuta, necessita che il senso della relazione, dell'incontro emerga in modo chiaro. Per questa ragione, di fronte a una massa di persone, come a un concerto rock oppure com'è accaduto tempo fa, a New York City durante il festival *River to River, from the Tiber to the Hudson*, perde efficacia nel fornire ai singoli la possibilità di concentrarsi e costruire la propria esperienza. La musica della circostanza non è adatta alla massa che invece è più portata all'idea di "gruppo" e allo "spettacolare" che uniforma tutto in modo passionale e indistinto.

Ma la ragione principale di una *Musica della circostanza* o *della complessità*, è tornare alla Terra da cui è origine, in un momento di grande crisi non solo della musica attuale, ma generale dell'intera umanità. Dobbiamo riportarci a quel bivio, in cui abbiamo preso la strada che ci ha portati dove ci troviamo ora, e tentare l'altra possibilità: quella che la Terra ha sempre suggerito...

Musica complessità è oggi una realtà, ed è forse l'unica via per tentare di uscire dalla situazione in cui ci siamo cacciati quindi una *Musica della circostanza* è un sistema sonoro *adattivo* in cui gli elementi che lo formano non stanno in una relazione prestabilita e deterministica, ma vengono appunto *adattati sistemicamente alla circostanza*.

Nota

Direi che anche la musica di Mozart è un sistema sonoro sebbene non adattivo, per cui non tutti i sistemi sonori lo sono: la musica della circostanza lo è, Mozart non lo è.

Direi anche che in quella “nessun aspetto è adattato”. Solo nella musica della circostanza le parti hanno relazioni che si modificano in base alla situazione, per cui in qualche modo si “adattano” ad essa.

Omaggio

Altro malinteso piuttosto comune è sul senso della musica della circostanza, questa è creata per esistere in certe condizioni e non può essere vissuta come quella tradizionale, ma invita a viverla in modo integrato; *intero* dove tutto conta ed è importante; nulla esiste in funzione dell'altro ma solo nel rapporto, la relazione con l'altro; tornare a vivere nell'insieme delle cose è ciò che dobbiamo fare rispettando e gioendo di esistere come le rose, regalando fiori.

Rosa banksiae lutea

Musica/Complessità oltre lo spazio, oltre lo strumento, oltre la musica

Anselmo Cananzi

Non un'estensione della musica.

Non un suo sviluppo.

Questo testo attraversa una linea di ricerca che, a partire dall'esperienza di Musica/Complessità, mette in crisi le categorie di spazio, strumento e comunicazione.

Ciò che emerge non è un nuovo linguaggio, ma una condizione: un campo in cui la musica non si produce: accade.

L'esperienza di Musica/Complessità, sviluppatasi a partire dalla fine degli anni Ottanta, si configura oggi come uno dei pochi ambiti realmente predisposti a pensare il *futuro radicale* del fenomeno sonoro. Non un'estensione delle pratiche esistenti. Una trasformazione strutturale. In questo senso, le riflessioni di Franco Evangelisti e Walter Branchi non si esauriscono come eredità storica: restano operative come dispositivo teorico orientato al futuro.

Quella stagione, articolata in seminari, incontri, pratiche condivise e pubblicazioni, non ha prodotto una scuola, né un linguaggio riconoscibile.

Ha generato, piuttosto, una tensione epistemologica: un modo diverso di pensare il suono, la musica, la sua produzione, la sua percezione, il suo statuto. Oggi, a distanza di decenni, quella tensione appare non solo attuale, ma ancora in anticipo rispetto a molte pratiche contemporanee, ancora vincolate a modelli tecnici ed estetici che hanno ormai esaurito ogni capacità generativa.

La teoria della complessità, nel passaggio dalla scienza ai linguaggi artistici, è stata inizialmente adottata come modello interpretativo: sistemi dinamici, emergenza, non-linearità, interazione tra livelli. In questa prima fase, il compositore utilizza la complessità per costruire forme, organizzare materiali, simulare comportamenti.

È, tuttavia, solo una fase preliminare.

Nella prospettiva più avanzata, la complessità cessa di essere modello per diventare ambiente operativo. I sistemi complessi non si descrivono né si imitano. Si attivano.

Il suono non è più oggetto diventa evento relazionale.
La composizione non è più costruzione è condizione di possibilità.

Franco Evangelisti apre a pratiche in cui la forma non è predeterminata, emerge da dinamiche collettive, improvvisative e situazionali.

Walter Branchi porta questa linea a una formulazione esplicita: la musica non come oggetto estetico: come processo di ascolto del mondo, un sistema aperto in cui il suono emerge da interazioni tra elementi eterogenei.

È qui il passaggio decisivo.

Dalla complessità come rappresentazione alla complessità come esperienza.

La storia della musica ha sempre implicato una configurazione spaziale.

Lo spazio interviene come dispositivo attivo, incidendo sulla produzione del suono, orientandone la trasmissione e strutturandone la percezione. Da qui, la musica, come l'archeoacustica oggi conferma, ha costantemente studiato, elaborato e abitato spazi specificamente orientati all'esperienza sonora: gli spazi archeoacustici, nei quali il suono si intreccia con la dimensione rituale, simbolica e ambientale: si pensi, ad esempio, agli ipogei o ai complessi megalitici, in cui particolari conformazioni architettoniche generano fenomeni di risonanza, amplificazione selettiva o focalizzazione del suono, rendendo l'ascolto parte integrante dell'esperienza dello spazio stesso. I teatri greci, romani e dei secoli successivi, nei quali la disposizione semicircolare e la relazione tra scena e cavea costruiscono una spazialità acustica precisa, capace di proiettare e distribuire il suono in modo controllato, senza mediazioni tecnologiche. La sala da concerto tradizionale, con la sua frontalità, che istituzionalizza una separazione tra emittente e ricevente e stabilizza un modello percettivo centrato, direzionale, gerarchico. Lo studio, con la sua chiusura controllata, spazio di isolamento e manipolazione, in cui il suono viene sottratto all'ambiente per essere ricostruito secondo parametri tecnici e progettuali.

Gli spazi immersivi rappresentano forse il tentativo più avanzato di ridefinire la relazione tra suono e spazio, ma non ne mettono realmente in crisi il paradigma: ne amplificano piuttosto i dispositivi, estendendo il controllo, non superandolo. Nascono nel secondo Novecento, con l'avvento della tecnologia: diffusione multicanale, spazializzazione del suono e ambienti sonori avvolgenti. Nonostante la loro apparente opposizione, entrambe le configurazioni condividono un presupposto fondamentale: lo spazio come contenitore.

Anche l'immersione, in fondo, è una forma di contenimento.

Il superamento reale avviene quando lo spazio cessa di essere una struttura data e diventa una variabile dinamica del sistema percettivo. In questa prospettiva, lo spazio non precede il suono ma emerge con esso; la posizione dell'ascoltatore non è definita, resta instabile, e l'ascolto non si localizza, ma si distribuisce. Si entra in una dimensione in cui non ha più senso parlare di "dove" si ascolta, ma di come si attiva l'ascolto.

Questo implica una ridefinizione radicale della relazione tra corpo e suono.

Il corpo non è più semplice recettore, ma parte attiva del sistema; la percezione diventa processo integrato: uditivo, tattile, cognitivo e l'ambiente non è più sfondo, ma agente. Lo spazio, in altre parole, non è più un luogo. È una funzione emergente.

Se lo spazio cambia natura, anche lo strumento deve essere ripensato.

La questione si sposta allora su un altro piano: non più la configurazione dello spazio quanto la sua messa in crisi. Non si tratta di superare la sala, lo studio o l'ambiente immersivo, piuttosto di riconoscere che lo spazio stesso come categoria, potrebbe non essere più il luogo originario del suono.

La tradizione occidentale ha costruito lo strumento come oggetto materiale, interfaccia tra gesto e suono e dispositivo controllabile

La Musica elettronica e comunque, l'uso di apparecchiature e strumenti elettronici e la Computer music hanno ampliato enormemente questo paradigma senza metterlo realmente in crisi. Anche nei sistemi più avanzati, lo strumento resta un mezzo.

La prospettiva della complessità introduce invece una frattura:

lo strumento non è più un oggetto, rappresenta una configurazione di relazioni.

Questo implica che non esiste prima dell'evento, non è separabile dal contesto e non appartiene ad un soggetto.

I nuovi "strumenti" si configurano come reti di interazione, sistemi di feedback, condizioni di transizione, campi percettivi. Quindi, la distinzione tra esecutore e strumento tende a dissolversi. L'esecutore non "suona" uno strumento, ma partecipa a un sistema.

Questa trasformazione ha conseguenze profonde perché il gesto perde centralità come atto di controllo, la tecnica diventa capacità di gestire relazioni, e la composizione si sposta dalla scrittura alla progettazione di condizioni.

Questa prospettiva implica anche un superamento della Computer music nella sua forma più diffusa. Molte pratiche digitali contemporanee, pur sofisticate, restano ancorate a modelli lineari, logiche di controllo e separazione tra input e output. Il computer diventa così uno strumento potentissimo, ma ancora inserito in una logica tradizionale.

La complessità richiede sistemi non completamente prevedibili, interazioni non lineari, apertura all'emergenza.

Non si tratta di programmare il suono, ma di creare condizioni in cui il suono possa emergere in modo non deterministico. Questo implica anche una diversa concezione della tecnologia: non più come mezzo di dominio, ma come partner relazionale; non come strumento di precisione, ma come campo di possibilità.

A questo punto emerge con chiarezza una nuova categoria: lo strumento concettuale.

Non si tratta di un oggetto, né di un software, né di un'interfaccia. È una struttura di pensiero operativa. Uno strumento concettuale che definisce un campo di relazioni, attiva processi percettivi e genera comportamenti.

Può essere: una regola, una configurazione spaziale, una dinamica di interazione, una condizione ambientale. La sua esistenza coincide con la sua attivazione.

In questo senso, il lavoro del compositore si avvicina a quello di: un progettista di sistemi, un attivatore di processi, un mediatore tra livelli.

A questo punto, la questione si fa inevitabile: ciò che emergerà potrà ancora essere chiamato "musica"?

Le categorie tradizionali: forma, linguaggio e stile, appaiono sempre meno adeguate.

La nuova forma di comunicazione non si basa su codici condivisi, strutture simboliche e narrazioni temporali. È basata su processi, relazioni, trasformazioni.

Non si comunica un contenuto, si attiva un campo esperienziale.

L'ascoltatore non interpreta: partecipa.

La comunicazione diventa: distribuita, non lineare, non gerarchica.

La nozione centrale diventa quella di campo liminale.

Non più opposizioni: transizioni:

suono/silenzio

interno/esterno

soggetto/oggetto

musica/non musica

Tutte queste coppie perdono rigidità e diventano zone di passaggio.

La soglia più che un limite è un luogo di trasformazione continua.

È qui che si colloca la pratica della complessità: non nella definizione, ma nell'instabilità, non nella forma, ma nel passaggio

Un ulteriore elemento di trasformazione riguarda il tempo.

La musica tradizionale è fondata principalmente su: linearità, sviluppo e direzionalità.

Anche molte pratiche contemporanee, pur complesse, mantengono una struttura temporale orientata.

La complessità introduce: temporalità multiple, simultaneità, ciclicità instabile.

Il tempo assume la forma di una rete di relazioni.

L'ascolto si configura come attraversamento. In questa prospettiva emerge una dimensione ecologica. La musica si integra nel mondo come agente attivo. Si sviluppa un'ecologia dell'ascolto basata su attenzione ai contesti, interazione con ambienti naturali e artificiali e integrazione tra umano e non umano

Il suono non è prodotto, ma co-emerge.

L'esperienza di Musica e Complessità non si esaurisce dunque in una stagione storica. È una linea di ricerca aperta. Le sue implicazioni per il futuro sono profonde: ridefinizione dell'ascolto, dissoluzione dello strumento, superamento dello spazio e una trasformazione della comunicazione che non è ancora del tutto nominabile.

Non si tratta di sviluppare nuove tecniche, ma di ripensare le condizioni stesse del fare musica.

E forse, proprio per questo, sarà necessario abbandonare il termine "musica".

Non per negarlo, ma per riconoscere che ciò che sta emergendo è qualcosa di diverso:

una forma di relazione sensibile tra sistemi complessi.

Una pratica che non rappresenta il mondo, ma ne partecipa attivamente.

Una pratica che non si ascolta soltanto, ma si vive.

E che, proprio per questo, resta, inevitabilmente, senza nome.

Il senso di una musica

Walter Branchi

*“E conoscerai com'è giusto, che la natura è giusta in tutte le cose”. Carmen aureum dei pitagorici.
“Il cosmo non è stato generato per il tuo bene, bensì tu fosti generato per il suo.”
Giamblico.*

Il senso della musica che compongo non è lo stesso che si ha ascoltando l'aria “*Camilletta cara, cara*” di Giovanni Paisiello o lo storico lavoro elettronico “*Studie II*” di Karlheinz Stockhausen seppur lo scopo sia comune: comunicare emozioni, a degli ascoltatori, attraverso vibrazioni sonore. Lo stesso, evidentemente, è anche il motivo della mia musica, ma il **senso** probabilmente non lo è. Difatti non si vuole comunicare la bellezza, lo stile, o la maestria di chi ha composto il brano, ma comunicare una situazione complessa, dove oltre la musica esistono l'ambiente e la presenza degli ascoltatori, il tutto nella sua dinamica: quindi è un contesto dove i vari aspetti contribuiscono a dare **senso** organico a ciò che si sta realizzando e questo sia chiaro, altrimenti si creano inaspettati malintesi.

La prima grande differenza è che l'ascoltatore, in quest'ultimo caso, è parte partecipante, immanente dell'accadere rispetto a “*Camilletta cara, cara*”, in cui è invece fuori contesto, perché l'aria di Paisiello è totalmente indipendente da lui e può svolgersi anche senza la sua presenza.

Da cosa nasce quello che sto dicendo? Le ragioni sono molteplici. La prima riguarda, appunto, il **senso** nel comporre una musica oggi...

È mia convinzione che, se non si esce, prima di tutto, da quella chiamata “musica contemporanea” (*meglio chiamarla delle giustapposizioni sonore*) in cui qualsiasi cosa va bene, poiché senza un ordine musicale riconoscibile e condivisibile, dove gli elementi sonori sono solamente appiccicati l'uno all'altro si sarà destinati prima o poi, a smettere proprio di comporre, cosa che già si sta verificando poiché, come detto, non essendoci una comunicabilità non c'è scopo per continuare. Il problema allo stato attuale è irrisolvibile perché nel corso della storia, la via principale si è persa, eppure in origine era molto chiara e perentoria come suggerita fisicamente dalla Terra; mi riferisco alla naturale “Legge degli armonici” tuttora valida se si riesce a trovare un **senso** per usarla.

Severino Boetio

Torna utile ricordare chi di questi problemi si è ampiamente occupato nel passato, sto parlando di Anicio Manlio Severino Boetio (quattrocento dopo Cristo) filosofo romano che partendo dalla conoscenza musicale di origine greca (Platone, Aristotele e in particolare pitagorica) s'interessò al *Quadrivium* che ha costituito, durante il Medioevo la base dei due gradi fondamentali dell'insegnamento: l'uno letterario, l'altro scientifico, sotto forma di *Arti liberali*. Tali arti erano divise in sette parti, le prime tre (*Trivium*) riguardano il linguaggio e sono *la grammatica, la logica, la retorica*, mentre le altre quattro (*Quadrivium*) riguardano la scienza e sono *l'aritmetica, la geometria, la musica e l'astronomia*. (Notare che la musica è parte delle scienze). Da questa suddivisione nasce il “*De institutione musica*”, scritto da Boetio e articolato a sua volta in tre parti: *musica mundana, musica humana, musica instrumentalis*. “Lo studio di queste discipline offre un cammino sicuro e affidabile per raggiungere quegli stessi valori del Vero, del Bello, del Bene, realizzando il fondamentale valore armonioso dell'Unità” (*Wikipedia*). Questa visione, guarda caso, è di una musica come fenomeno complesso, incomprensibile se non considerata nell'intreccio con tutte le altre discipline. La complessità nel considerare la realtà dei fenomeni non è una scoperta recente perché già prima del Medioevo si parlava di “*Quadrivium*”; almeno quattro vie per parlare e capire di tutto, alla base del quale c'era sempre il numero “che di ogni cosa è sostanza (dicevano i pitagorici)”.

Il *De istituitone musica* (500 – 507ca.) è un'opera importante in diverse aree di studio che vanno dalla musica alla filosofia medievale fino alla letteratura scientifico-musicale.

Questo trattato influenzò il processo di evoluzione e quindi la concezione della musica per quasi otto secoli, diventando la prima base su cui fondare e confutare nuove teorie e in seguito porle in discussione.

Boetio distingue tre livelli: *la musica mundana che è quella che regola l'armonia cosmica, riflettendo l'ordine dell'universo attraverso proporzioni numeriche che governano il movimento degli astri e l'equilibrio della natura. Questa concezione, profondamente debitrice della teoria pitagorica dell'“Armonia delle sfere celesti” interpreta il cosmo come un sistema musicale in cui ogni elemento svolge una relazione secondo un principio di armonia universale. La musica humana riguarda invece l'armonia interiore dell'essere*

umano, ponendo l'accento sulla relazione tra "anima e corpo". Boezio sostiene che la musica abbia un effetto profondo sullo stato psicologico, fisico e morale dell'individuo, condizionandone il carattere e la condotta. Tale visione riprende il pensiero di Platone, secondo il quale l'educazione musicale è essenziale per la formazione dell'uomo virtuoso e per la stabilità della società. Infine, la musica instrumentalis è quella che si manifesta attraverso gli strumenti musicali e la voce umana. Essa è l'unica forma di musica percepibile direttamente dai sensi, ma per Boezio rappresenta il livello più basso della gerarchia musicale, poiché dipende esclusivamente dall'esecuzione pratica e non dalla comprensione dei principi teorici e filosofici che ne regolano l'essenza (Wikipedia).

Le tecniche, gli stili e le diverse scuole hanno portato nei secoli ai generi e agli specialismi, cosa che era meno importante nel passato perché ciò che contava era soprattutto l'appartenenza, il far parte dell'individuo al cosmo,

Nella mia musica non protagonista assoluta: "Una musica per ascoltare oltre che da ascoltare" esistono altri valori da quelli classici come la bellezza, la bravura dell'interprete, ammesso ci sia, o il nome dell'autore come genio o meno. In essa contano valori come il Quadrivio, la qualità dell'ambiente - nella sua dinamica - e quella dei partecipanti.

"De institutione musica" vale ancora oggi, anzi, oggi più che mai, in un'epoca come l'attuale in cui una musica spogliata da tutti i percorsi succedutisi nei secoli, vaga ora nel nulla, nel vuoto dell'incomprensione. Si continua a farci raccontare dagli strumenti meccanici suoni discretizzati con vari sistemi di notazione, oppure utilizzati per come sono naturalmente; ricordi del passato, in varie forme o loro possibilità timbriche. Come disse una volta Sergiu Celibidache a un violinista durante una prova: -Non è il violino che voglio sentire, ma la musica!! Questa dov'è andata a finire? È rimasto solo una sorta di catalogo di effetti sonori!

Parlo ora direttamente a un giovane musicista.

Dove sono andate a finire le domande su quello che si sta facendo ora nella musica? Abbiamo perso qualsiasi riferimento e contatto con il mondo con domande, scoperte, sorprendenti rivelazioni rispetto ai classici motivi ispiratori; la natura, la religione, l'amore ... è rimasto solo un motivo, il denaro?

Per fare ciò che abbia un **senso** nella musica, devi avere condizioni che te lo permettano... e nel geniale *De institutione musica* ci sono tutte. Si tratta solo di conoscerle e metterle in pratica. Il **senso** che si propone è ora abbandonare questo vuoto mortale della musica oggi e del mondo odierno e riprendere contatto con la

Terra, l'ambiente, le persone, attraverso la conoscenza proveniente dalla cultura greca (Pitagora, Platone, Aristotele), del *Quadrivium* e in particolare dei tre livelli del *De institutione musica* (1520 anni fa!) con un suono magari "inventato" e non solo meccanico trovato in natura. L'illuminazione di Boezio non è un trattato oggi superato, perché fuori del tempo, esso esamina aspetti essenziali, incancellabili, sempre validi, che non scadono. Perciò non guardare solo avanti verso l'intelligenza artificiale e cose del genere, ma guarda anche indietro per sapere chi sei, da dove vieni, e dove sei diretto.

Quanto detto non è un nostalgico ritorno al passato, ma una coscienza, che ciò di cui sto parlando non riguarda le problematiche di un particolare periodo, ma è un fondamento *sempre valido, eterno dell'umano*.

In conclusione

Per fare ciò che abbia un **senso**, occorre sentirsi prima di tutto parte del mondo e in esso a proprio agio e ciò richiede una sensibilità che è certamente frutto di educazione, ma ancor più della consapevolezza della propria natura. Molto pochi si sorprendono di ciò che avviene nel circostante, in cui pure stanno vivendo, e se tu fai notare a qualcuno che il rosaio sulla destra presto fornirà, da quei promettenti boccioli, fiori stupendi, - *È normale* dirà! (sic). Stiamo vivendo questo pianeta piuttosto distrattamente e con ciò rischiamo di incamminarci, per indifferenza, verso la nostra estinzione?

(Pasqua 2026)

In risposta a “Il senso di una musica” di Walter Branchi

Valerio Branchi

6 maggio, 2026

Il testo di Walter Branchi si colloca in una dimensione che mi verrebbe probabilmente da definire non semplicemente “musicale”, ma ontologica: una riflessione sul senso dell’esperienza sonora prima ancora che sulla composizione. In questo senso il riferimento a Frege diventa illuminante. In *Senso e Denotazione*, Frege distingue tra il significato immediato di un termine (la denotazione) e il modo in cui quel significato viene dato alla coscienza (il senso). Walter Branchi sembra applicare implicitamente questa distinzione alla musica contemporanea: la “denotazione” della musica sarebbe il suono organizzato, l’evento acustico percepibile; ma il suo “senso” non coincide con esso. Il senso nasce invece dalla relazione complessa tra ambiente, ascoltatore, spazio, tempo e accadimento.

Quando Branchi scrive che la sua è “una musica per ascoltare oltre che da ascoltare”, egli sposta il fuoco dall’oggetto sonoro al campo relazionale che lo rende possibile. La musica non è più un’entità chiusa che comunica contenuti estetici a un ascoltatore esterno, ma una situazione condivisa in cui chi ascolta è parte integrante del fenomeno. Qui emerge un’idea profondamente affine alle mie ricerche: il suono non come materiale da organizzare, ma come manifestazione di un ordine più vasto in cui spazio e tempo cessano di essere contenitori neutri e diventano elementi strutturali dell’opera.

In questa prospettiva, la musica non “usa” il suono come strumento. È piuttosto il contrario: il suono diventa un episodio interno a una continuità spazio-temporale più ampia, una vibrazione che appartiene all’ambiente e alla coscienza che lo attraversa. Lo spazio non è la sala dove il suono avviene, ma la condizione dinamica del suo apparire; il tempo non è la misura cronologica dell’esecuzione, ma il processo attraverso cui il senso si costituisce nell’ascolto.

Per questo Walter Branchi insiste sul *Quadrivium* e su Boezio. La musica viene ricondotta alla sua origine cosmologica: non arte separata, ma punto di intersezione tra numero, geometria, astronomia e vita umana. In termini fregeani, potremmo dire che la civiltà contemporanea ha conservato la “denotazione” della

musica - gli strumenti, le tecniche, i cataloghi timbrici - smarrendone però il “senso”, cioè il rapporto originario tra vibrazione sonora e ordine del mondo.

Da qui deriva anche la critica alla cosiddetta “musica contemporanea” come giustapposizione arbitraria di eventi acustici. Per Branchi, senza una relazione organica con il cosmo, con la natura e con la presenza umana, il suono resta pura superficie. La comunicazione si interrompe perché manca un principio condivisibile di necessità interna. La “Legge degli armonici” assume allora un valore non tecnico ma ontologico: rappresenta il tentativo di ritrovare un fondamento comune tra l'uomo e il mondo.

Mi sento di riconoscere in queste pagine la tensione verso una musica che non coincide più con l'opera ma con una forma di coscienza del reale. Una musica in cui l'ascolto non è consumo estetico, bensì partecipazione a un equilibrio dinamico tra presenza, ambiente e tempo vissuto. In tale visione, il suono non è un oggetto da dominare, ma una soglia attraverso cui percepire la continuità tra l'essere umano e il cosmo.

Non si compone per uno spazio si compone con lo spazio

Un ascolto poetico dei luoghi

Anselmo Cananzi

Questo testo costituisce una sintesi e una rielaborazione parziale di un testo più ampio in via di pubblicazione, dedicata al rapporto tra spazio, ascolto immersivo, archeoacustica e pratiche compositive contemporanee.

L'acustica degli spazi per lo spettacolo non rappresenta un ambito specialistico marginale né un semplice problema tecnico da risolvere a posteriori, piuttosto è una componente strutturale dell'esperienza musicale contemporanea, capace di orientarne profondamente il senso, le forme e le modalità percettive. Considerare lo spazio come elemento secondario significa ridurre la musica a un oggetto astratto, separato dalle condizioni concrete in cui prende corpo e viene percepita.

L'ascolto non è un atto puramente cognitivo: coinvolge orientamento, memoria, corpo, distanza, movimento, relazione.

Per lungo tempo lo spazio musicale è stato pensato come recipiente neutro, luogo destinato ad accogliere un'opera già definita altrove. Anche quando la ricerca compositiva ha trasformato radicalmente materiali, forme e tecniche, la questione dello spazio è rimasta spesso subordinata alla struttura dell'opera o affrontata come problema tecnico di resa acustica. Eppure, osservando la storia degli ambienti performativi e delle pratiche sonore, emerge con chiarezza come il rapporto tra suono e spazio abbia sempre costituito una componente essenziale dell'esperienza musicale.

Le grotte paleolitiche, gli ipogei, i luoghi rituali, i teatri antichi, le architetture sacre, i grandi spazi riverberanti della liturgia medievale o gli ambienti immersivi contemporanei mostrano tutti, in modi differenti, una medesima tensione: il tentativo di costruire un ascolto situato, capace di coinvolgere il corpo e trasformare la percezione dello spazio e del tempo.

Prima di essere calcolata, l'acustica è stata vissuta.

Prima di essere misurata, interpretata simbolicamente.

In numerosi ambienti antichi il suono non si limitava a propagarsi: costruiva una condizione percettiva. Eco, riverberi profondi, focalizzazioni sonore, amplificazioni naturali e comportamenti risonanti contribuivano a produrre esperienze immersive

in cui la distinzione tra spazio, sorgente e ascoltatore tendeva a dissolversi. L'archeoacustica rappresenta non solo un campo di studio retrospettivo dedicato alle proprietà sonore dei siti archeologici quanto una prospettiva critica capace di mettere in discussione alcune assunzioni fondamentali della modernità musicale: la neutralità dello spazio, la frontalità dell'ascolto, l'idea di un ascoltatore stabile e distaccato.

L'interesse contemporaneo per l'archeoacustica non nasce quindi da un desiderio nostalgico di ricostruzione del passato. Non si tratta di imitare antiche pratiche rituali né di trasformare l'acustica storica in semplice curiosità museale. Il suo valore risiede piuttosto nella possibilità di riaprire il problema del rapporto tra suono e luogo, mostrando come l'ascolto possa essere profondamente determinato dalle caratteristiche fisiche, simboliche e percettive dello spazio.

L'archeoacustica diventa uno strumento teorico per ripensare il presente. Essa suggerisce che il suono non debba necessariamente essere concepito come elemento autonomo proiettato in uno spazio neutro, ma come fenomeno che prende forma nella relazione con l'ambiente. Lo spazio non accompagna il suono: ne partecipa attivamente alla definizione.

Alcune riflessioni sviluppate da **Walter Branchi** appaiono oggi particolarmente significative. La sua idea di continuità tra ambiente, percezione e processo sonoro tende infatti a superare la separazione tradizionale tra evento musicale e spazio dell'ascolto. Il suono non viene concepito come oggetto isolato da collocare in un ambiente neutro, ma come fenomeno immerso in una rete di relazioni percettive e temporali. L'ascolto stesso assume una dimensione ambientale e processuale, aperta alla trasformazione continua dello spazio sonoro.

Per comprendere pienamente questa trasformazione è necessario considerare anche l'evoluzione contemporanea degli spazi immersivi. Negli ultimi decenni, la ricerca elettroacustica ha prodotto ambienti progettati specificamente per la spazializzazione sonora tridimensionale. Strutture come la *Sonosfera di Pesaro* o l'*Espace de Projection dell'IRCAM* rappresentano esempi emblematici di questa direzione. In tali ambienti l'ascoltatore non è più collocato frontalmente rispetto all'evento sonoro, ma immerso in un campo acustico distribuito, isotropo, programmabile.

La Sonosfera, in particolare, costituisce uno dei tentativi più avanzati di costruire un ambiente d'ascolto integralmente immersivo. La disposizione tridimensionale delle sorgenti sonore elimina la centralità del fronte acustico e dissolve l'idea stessa di sweet spot come punto privilegiato di ascolto. L'esperienza percettiva non di-

pende più da una posizione ideale, ma dalla relazione dinamica tra corpo, orientamento e propagazione sonora. Lo spazio diventa esso stesso parte della composizione.

Allo stesso modo, l'Espace de Projection dell'IRCAM ha ridefinito il concetto di sala musicale come ambiente riconfigurabile. L'acustica non è più fissa ma variabile; il comportamento dello spazio può essere modificato in funzione delle esigenze compositive. La sala non rappresenta un semplice contenitore dell'opera, ma un dispositivo attivo di ascolto e ricerca.

**Il suono non si adatta più allo spazio:
lo spazio viene programmato.**

Questa possibilità ha trasformato radicalmente il rapporto tra composizione e percezione. Direzione, distanza, profondità, movimento e distribuzione spaziale diventano parametri compositivi veri e propri. L'ascolto si emancipa progressivamente dalla frontalità del modello teatrale tradizionale e tende verso forme più distribuite, immersive e corporee.

Tuttavia, gli ambienti immersivi contemporanei presentano anche limiti evidenti. Si tratta spesso di spazi tecnologicamente complessi, economicamente onerosi e ancora relativamente rari. La loro realizzazione richiede infrastrutture avanzate, sistemi di diffusione sofisticati, trattamenti acustici specializzati e condizioni operative non facilmente accessibili. In molti casi, inoltre, tali ambienti tendono a separare l'ascoltatore da qualsiasi relazione naturale con il luogo, costruendo condizioni percettive artificiali, volutamente sopra-naturali.

Parallelamente allo sviluppo di questi spazi programmabili emerge dunque una direzione complementare: quella dell'ascolto dei luoghi esistenti. Non soltanto ambienti storici o archeologici, ma anche cisterne, cave, chiese abbandonate, gallerie sotterranee, ambienti naturali, architetture industriali dismesse o spazi urbani marginali possono rivelare comportamenti acustici capaci di generare esperienze percettive profondamente immersive.

In questi casi, la composizione non consiste nell'imporre una struttura sonora a uno spazio neutro, ma nell'attivare possibilità già presenti nel luogo stesso. Riverbero, risposta materica, focalizzazione, dispersione e memoria sonora diventano materiali compositivi. L'ambiente non è più semplice supporto, ma partner attivo del processo creativo.

In certi ambienti il silenzio precede la composizione.

non si compone per uno spazio

si compone con lo spazio.

Questa modalità di lavoro comporta inevitabilmente anche una diversa idea di opera musicale. Nella tradizione occidentale moderna, l'opera tende a essere concepita come struttura autonoma, trasferibile, indipendente dal luogo della sua esecuzione. Lo spazio deve garantire condizioni ottimali di resa, non partecipare in modo sostanziale alla definizione dell'identità dell'opera stessa. Anche quando la composizione utilizza la spazializzazione o l'elettronica, permane spesso una concezione implicita dello spazio come supporto controllabile e standardizzabile.

Una prospettiva archeoacustica mette invece in crisi questa impostazione. Se il comportamento sonoro dell'ambiente diventa parte integrante del processo compositivo, l'opera non può più essere pensata come completamente separabile dal luogo in cui accade. Ogni spazio introduce trasformazioni percettive specifiche: modifica il tempo del suono, altera le relazioni timbriche, ridefinisce distanze e direzionalità, produce differenti condizioni di immersione. La composizione non viene semplicemente eseguita nello spazio, ma emerge dalla relazione con esso.

Ciò comporta anche una ridefinizione del concetto di controllo. Una parte significativa della musica contemporanea del secondo Novecento ha sviluppato sistemi sempre più sofisticati di organizzazione e determinazione del materiale sonoro. L'evoluzione delle tecnologie digitali ha ulteriormente ampliato questa possibilità, permettendo di programmare con estrema precisione comportamento spaziale, diffusione, movimento e trasformazione del suono. In molti ambienti immersivi contemporanei, l'acustica stessa tende a diventare programmabile.

Ma proprio nel momento in cui il controllo sembra potenzialmente totale, emerge con forza il problema opposto: la perdita di relazione con l'imprevedibilità concreta dei luoghi.

Gli ambienti archeoacustici mostrano invece una logica differente. Il loro comportamento sonoro non è completamente controllabile né perfettamente standardizzabile. Temperatura, umidità, presenza dei corpi, materiali, geometrie irregolari e condizioni atmosferiche modificano continuamente la risposta acustica dello spazio.

L'ascolto diventa allora esperienza instabile, situata, irripetibile.

Questa instabilità non rappresenta necessariamente un limite. Può costituire, al contrario, una risorsa compositiva estremamente fertile. Accettare che una parte

dell'opera sfugga al controllo assoluto significa riconoscere che il luogo possiede una propria agency percettiva. Lo spazio non viene neutralizzato, ma lasciato agire.

Alcuni luoghi sembrano già ascoltare.

La composizione archeoacustica si colloca in una posizione particolare rispetto a molte pratiche della contemporaneità. Non coincide né con una semplice estetica ambientale né con una forma di ricostruzione storica. Non propone il ritorno a un passato idealizzato e non rifiuta la tecnologia. Tenta di ristabilire una continuità tra ascolto, corpo e ambiente che la standardizzazione moderna dello spazio sonoro ha progressivamente indebolito.

Anche il concetto di immersione assume qui un significato differente rispetto a molte esperienze immersive contemporanee. L'immersione non coincide necessariamente con la spettacolarizzazione tecnologica dello spazio né con la simulazione di ambienti virtuali. Può nascere da condizioni acustiche estremamente semplici: un riverbero profondo, una risonanza inattesa, un decadimento lento, la perdita della direzione precisa del suono.

In numerosi ambienti archeoacustici l'immersione non viene costruita artificialmente: è già presente nella relazione tra materia, geometria e propagazione sonora. In questi casi, il compito della composizione può consistere non nell'aggiungere complessità, ma nel rendere percepibili qualità acustiche già esistenti.

Non tutti gli spazi chiedono di essere occupati sonoramente.

Questo comporta spesso una riduzione intenzionale del materiale musicale. In spazi fortemente risonanti o immersivi, una scrittura eccessivamente densa rischia di neutralizzare proprio ciò che rende il luogo acusticamente significativo. Il silenzio, la rarefazione, le durate estese, le trasformazioni lente e l'attenzione al decadimento del suono diventano allora elementi fondamentali della costruzione formale.

L'ascolto immersivo non produce soltanto una diversa distribuzione spaziale del suono, ma una diversa esperienza del tempo.

Anche la posizione dell'ascoltatore cambia radicalmente. Nel modello teatrale tradizionale l'ascolto è organizzato frontalmente: esiste una scena, una direzione privilegiata e una separazione relativamente stabile tra emittente e ricevente. Negli spazi naturali, immersivi e archeoacustici questa struttura tende invece a dissolversi. L'ascoltatore non occupa più una posizione esterna rispetto al fenomeno sonoro: si trova incluso all'interno di un campo percettivo variabile.

L'ascolto diventa movimento, orientamento, attraversamento dello spazio.

In questa direzione risultano importanti anche le riflessioni di **Barry Truax** sul rapporto tra ambiente sonoro, percezione e comunicazione acustica. L'ascolto non riguarda soltanto la ricezione di un evento musicale isolato, ma l'interazione continua tra soggetto, spazio e paesaggio sonoro. La dimensione immersiva non coincide allora esclusivamente con la costruzione tecnologica di ambienti artificiali, ma può emergere dalla relazione dinamica tra corpo, memoria e spazio acustico.

In questa ottica la perdita dello *sweet spot* più che rappresentare una diminuzione della qualità percettiva diventa una trasformazione del paradigma dell'ascolto. Non esiste più un unico punto corretto da cui ascoltare l'opera. Ogni posizione produce relazioni differenti tra suono, riflessione, distanza e immersione.

L'opera si manifesta come pluralità percettiva.

Questa dimensione modifica profondamente anche la relazione tra composizione e memoria. In ambienti caratterizzati da riverberi lunghi e comportamenti sonori complessi, il suono permane nello spazio oltre la sua emissione immediata. Ogni evento acustico continua ad abitare l'ambiente, sovrapponendosi ai successivi. La memoria uditiva non è più soltanto mentale, ma spaziale. Il luogo conserva tracce sonore temporanee che partecipano alla costruzione della forma musicale.

Anche il corpo riacquista un ruolo centrale. Negli ambienti archeoacustici e negli spazi immersivi contemporanei il suono non è percepito esclusivamente come fenomeno uditivo, ma come vibrazione fisica, pressione, presenza materiale. L'ascolto torna a essere incorporato, tattile, cinestetico. Questa dimensione è stata a lungo marginalizzata nella tradizione occidentale, fortemente orientata verso una concezione frontalizzata e visiva dell'esperienza musicale.

La composizione archeoacustica non implica però un rifiuto della tecnologia. Al contrario, le tecnologie elettroacustiche contemporanee possono amplificare, estendere o rendere udibili comportamenti spaziali già presenti nei luoghi. La questione non riguarda la quantità di tecnologia utilizzata, quanto la logica percettiva a cui essa risponde. L'elettronica può diventare estensione dell'ascolto e non semplice dispositivo di controllo.

Archeoacustica e ambienti immersivi contemporanei non devono essere considerati opposti inconciliabili. Rappresentano due modalità differenti di affrontare una stessa questione: il rapporto tra corpo, spazio e percezione sonora. Da un lato, ambienti artificialmente programmabili e isotropi; dall'altro, spazi storici o naturali

caratterizzati da specificità irripetibili. In entrambi i casi, ciò che viene messo in discussione è il modello moderno dello spazio neutro.

L'ascolto contemporaneo si trova oggi in una condizione paradossale. Da una parte la tecnologia consente di simulare, controllare e trasformare lo spazio sonoro con precisione crescente; dall'altra emerge il bisogno di esperienze situate, non standardizzate, profondamente legate ai luoghi.

Verso una composizione archeoacustica significa allora immaginare pratiche musicali capaci di abitare questa tensione senza risolverla artificialmente. Significa riconoscere che alcuni luoghi possiedono già una propria intensità sonora e percettiva e che il compito della composizione non consiste nell'imporre una forma allo spazio bensì nell'attivarne le possibilità latenti.

Una cisterna, un ipogeo, una cava, una chiesa abbandonata, una grotta o un ambiente naturale non rappresentano semplici scenografie suggestive quanto potenziali interlocutori acustici della composizione. Ogni luogo produce una forma specifica dell'ascolto.

L'opera non viene semplicemente collocata in uno spazio: nasce dalla relazione con esso. Questo comporta inevitabilmente anche una ridefinizione del concetto stesso di riproducibilità. Una composizione archeoacustica accetta la perdita della standardizzazione e riconosce il valore dell'esperienza situata. Registrazioni, documentazioni audio e video possono restituire soltanto tracce parziali dell'evento, senza sostituirne la presenza fisica e percettiva.

Ciò, più che rappresentare una perdita, diviene uno spostamento di prospettiva: dall'oggetto all'esperienza, dalla forma chiusa alla relazione, dalla neutralizzazione dello spazio alla sua riattivazione percettiva.

Oggi, più che mai, progettare uno spazio per la musica significa progettare una forma dell'ascolto.

“La relazione viene prima”

(Gregory Bateson, *Verso un'ecologia della mente*)

Michela Mollia

... 1988 ... 1989 ... 2026 ... Il lungo lasso di tempo che si allunga dal 1989 ad oggi non lo viviamo come un silenzio, una perdita di memoria, piuttosto come un sobbollire di idee che si consolidano, esprimendo il loro succo vitale e propositivo. Certo avremmo desiderato, sempre per restare nella metafora culinaria, un sopraggiungere di più commensali, anche di soli curiosi, ma questi, paradossalmente, non sono ancora tempi adatti per il diffondersi di questo tipo di idee. Non tanto per il contenuto di tali proposizioni e propositi, quanto per la difficoltà di reperire spazi di condivisione, aperti al confronto e alla discussione.

Mi viene da riflettere sul fatto che la nostra generazione proviene dal secolo appena passato, il XX, e anzi ne ha occupato buona parte, un secolo in cui forse come mai nella storia del pensiero occidentale – artistico scientifico politico sociale – le rivoluzioni si sono succedute nel volgere di così breve tempo. Se penso che la nostra generazione è nata *pochi anni* dopo lo scoppio della prima bomba atomica, e solo un paio di anni dopo il famoso “test di Turing” inteso a determinare se una macchina potesse pensare; che nel 1969 si stabiliva la prima connessione tra due computer e che *solo* dal 1991 il World Wide Web veniva reso pubblico, mentre nel novembre del 1989 cadeva il muro di Berlino: che il primo smartphone della storia (l'IBM Simon Personal Communicator) viene progettato nel 1992 e lanciato sul mercato nel 1994... insomma ce n'è da far girar la testa. Un vero e proprio sradicamento culturale, e tralascio per non allungare l'elenco, le due disastrose guerre mondiali, e l'immensamente lacerante “Grande rivoluzione russa”. E vogliamo parlare dell'altra grande rivoluzione, quella scientifica? Relatività e fisica quantistica hanno stravolto letteralmente i nostri familiari e solidi concetti di spazio, tempo e materia. La vita biologica, la cognizione, il cervello umano. A questi straordinari squarci nel fino ad allora ordinato tessuto della conoscenza è seguito un amplissimo sviluppo tecnologico. Uno sviluppo tecnologico che seguiva *dappresso* quello del pensiero scientifico, a differenza di quanto – come si è visto – è accaduto nel nostro campo musicale dove la tecnologia era posta *innanzi* stimolando, favorendo uno sguardo *in avanti* e anche consentito l'evoluzione del pensiero musicale stesso, si era *rivolti al futuro*. Speranza, futuro certo, speranza che il futuro sarebbe stato senz'altro migliore del passato e

del presente. Un miglioramento “quasi automatico” delle condizioni di vita... Oggi, al contrario dobbiamo, siamo, costretti a pensare che il *futuro è nel nostro presente*. Il futuro “è già qui” e, come visionava R. M. Rilke in una lettera indirizzata ad un amico, “il futuro entra in noi per trasformarsi in noi prima ancora che accada”. Questo umore è profondamente divergente dal precedente. Si lavorava e ci si credeva, ma si *attendeva*.

Poi: la natura è entrata nella nostra esistenza con molta più pressione, richieste, interrogativi. Ha cessato di essere il luogo del “paesaggio” non necessariamente idilliaco, ma comunque facente parte di uno scenario, un panorama da vivere a distanza. La natura è prepotentemente dilagata nelle nostre esistenze attuali nelle forme di avvenimenti avversi meteorologici, scompensi climatici, mancati ritorni ciclici delle stagioni, inquinamento dell’aria che respiriamo, dell’acqua del mare. Alla natura Madre abbiamo sostituito velocemente il concetto di Ambiente in quanto contenitore di dinamiche che spesso faticano a relazionarsi tra loro (per nostra responsabilità) ma di cui riconosciamo l’interdipendenza. All’ambiente e alla sua sopravvivenza dobbiamo affidare anche la speranza della nostra di sopravvivenza. Una maggiore interdipendenza tra uomo e ambiente per cui un agire locale avrà delle conseguenze in luoghi molto distanti da noi (il famoso battito di farfalla...) e così abbiamo smesso di poter vedere immediatamente il risultato delle nostre azioni.

Siamo di fatto già diventati *una nuova umanità*, una nuova condizione umana dove, di conseguenza, *la musica non può più essere quella di prima*.

Cosa ha da dire la musica di nuovo o di diverso per entrare nella dimensione della complessità? Complessità intesa come metodo, naturalmente, non come aggettivo. Questa domanda mi sembra particolarmente interessante, perché ha a che fare direttamente con quella che è la “sfida” della nostra impresa: non tanto avvicinare la musica come fare artistico al pensiero scientifico, quanto rinvenire un punto di contatto, uno spazio di interconnessione, comune ad entrambe. Uscire dai limiti imposti dai diversi codici – artistico e scientifico - e dalle loro specificità, per vedere dove si possono sovrapporre o integrare. Pensiamo alla musica classica come sistema complesso, perché se mettiamo in relazione, separiamo, tutte le sue parti componenti (armonia, melodia, strumento, sistema di intonazione, forma, esecuzione, ascolto, spazio, ascoltatore...) e poi le ricomponiamo non troveremo più l’intero da cui siamo partiti. Perché queste parti emergono nel tempo e sono interconnesse data la continua interazione di tutte le componenti. Questo è diverso dal dire che anche le arti

manifestano una parte di carattere scientifico e viceversa. (La letteratura – senza contare la cinematografia – ha sperimentato per esempio simultaneità di stili narrativi – Jarry, Musil, Gadda, Valery, Borges, Joyce ...- sfidando la linearità della scrittura, ma meglio di quanto possa fare io basta rileggersi la quinta Lezione americana di Italo Calvino, *Molteplicità*).

No, la domanda arriva una volta che si siano scarnificati, ridotti all'essenziale i presupposti propri di musica e scienza e allora si troverebbe per esempio che l'atteggiamento fondamentale dell'osservatore/ascoltatore può equivalersi: non più un osservatore/ascoltatore che si ponga all'esterno autonomamente dall'esperimento/messaggio ma che invece vi *partecipi dal di dentro*, costruendone attivamente il senso.

Non un “pezzo” di musica, oggetto da godere o analizzare, ma come sistema aperto. Il concetto di “pezzo” quindi di “opera” è un concetto che ereditiamo solo a partire da Beethoven. Solo alla fine del diciottesimo secolo le composizioni strumentali iniziarono ad essere pensate come lavori autosufficienti. Prima non era consuetudine utilizzare il termine “opera” o “opus” per denotare una singola composizione strumentale. Ma invece “le morceau detaché”, “la piece de musique”, “die Solo”, “die Musik”, “la composizione” “il pezzo” ... si riferivano sia a parti di una composizione sia una composizione nella sua interezza, in base alle circostanze dell'esecuzione, quanto della musica era di fatto suonato (Kydia Goher). Poi nel 1835 Liszt propone l'idea di un “museo musicale” dove potessero essere presentati ogni cinque anni i lavori considerati migliori tra la musica religiosa, teatrale, sinfonica, ogni giorno per un intero mese al Louvre, per poi essere acquistati dopo dal governo ed essere pubblicati a sue spese.

Tutto questo non per fare semplificata storia della musica, quanto per ricordarci che siamo tuttora figli dell'Ottocento romantico, con il rito del teatro, il virtuoso, gli applausi...

L'operare musicale è un processo. Il Novecento musicale ci ha consegnato l'improvvisazione, l'Opera aperta, l'Alea, il rifiuto di una struttura rigida, con la possibilità di ricombinare, da parte di un esecutore, parti separate. La difficoltà che resta insolubile è che comunque *all'ascolto* queste composizioni appaiono frutto di una qualche struttura, semplicemente spostata su una scelta anteriore di lavoro. Questo tipo di caso, inteso come modalità e scelta compositiva, diviene, in pratica, una forma più sfuocata di volontà, è comunque un caso guidato, limitato, costretto da

delle condizioni preliminari operate dal compositore preventivamente. E che non pregiudica la concezione del “pezzo” di musica, con i suoi confini spaziali e temporali così come vengono percepiti all’ascolto indipendentemente dall’*apertura* che vi si svolge internamente.

Andando più avanti e più oltre, oltre cioè la forma e le diverse concezioni compositive, è il suono che rimane la base fedele, il nucleo solido, irriducibile fintantoché parliamo di musica. Walter Branchi poggia la sua estetica musicale e la sua azione compositiva nel mettere *in relazione* il suono (nel suo caso elettronico) con l’ambiente nella sua totale casualità di manifestazioni. Non esiste la possibilità di predeterminare una forma. Per questo un “pezzo” di musica non sarà mai isolabile, definito e limitato ma al contrario esso *emergerà*, si muoverà nelle diverse coordinate temporali e spaziali come sue dirette forze di trasformazione.

Come ho avuto già modo di scrivere, “l’ascolto è come se si sfrangiasse, se offrisse un limite di esistenza, una soglia di presenza, vaga e impercettibile, ma più incerta è la sua presenza, meglio è...qualcosa ci aveva legato all’esistente tramite l’ascolto nel farsi del quale la *vertigine esterna...immensità interiore... non consegna una forma*. L’ascolto del mondo *attraverso il suono/rumore* consente alla musica di non essere più una *forma* d’arte bensì divenire essa stessa realtà complessa.

È qui che potremmo imbatterci nella famosa “struttura che connette”. Trovare una relazione creativa tra suono ed eventi ambientali, tra un suono che sia espressivo, artistico, voluto dal compositore e tra organismi vegetali o animali o forme naturali o architettoniche, eventi imprevedibili che convivono insieme al suono composto. Sollecitare connessioni, identificazioni, non solo a livello intellettuale, mentale, ma a livello di ascolto attivo, creativo.

La musica che ne risulta è veramente *musica del mondo*, al di sopra delle connotazioni contingenti che la rendono del passato o del futuro concedendole invece la possibilità di concepirla e recepirla nelle sue categorie essenziali di suono, tempo, spazio. Così la musica potrebbe diventare pianta, fiore o cielo, rendersi indistinta e fondersi in modo sinestetico. Una liquefazione dell’ambiente in musica e solidificazione della musica in ambiente. Da queste considerazioni nasce l’impossibilità di potersi riferire alla musica come *una*. Credere in questa unicità significherebbe considerare la musica come fenomeno culturale assimilabile ad un’unica universalità che non sarebbe altro che una cieca pretesa di pensare alla musica occidentale come linguaggio universale dei suoni: fatto che non esiste.

NATURA

Ambiente acustico
Ascoltatore
Comunità
Valori basati sull'uso
Complessità
Coerenza
Equilibrio, armonia
Limiti

INTEGRAZIONE

Ambiente integrato
Partecipante
Telecomunicazioni
Valori basati sull'informazione
Strategia della complessità
Integrazione
Relazione
Contesto

TECNOLOGIA

Ambiente elettroacustico
Consumatore
Mercato
Valori basati sullo scambio
Complicazione
Contraddizione
Sproporzione, contrasto
Non-limiti

Il pubblico della musica contemporanea: ascolto di un ascolto

Michela Mollia

La relazione spesso conflittuale e portatrice di disaffezione da parte del pubblico nei confronti della musica contemporanea è stata meditata a lungo da parte di critici, musicologi, filosofi, compositori ed esecutori.

Questa realtà è ormai ben definita nelle sue motivazioni e appare in qualche modo conclusa. Mia intenzione è guardare di nuovo a questa relazione - compositore/pubblico - da tre diversi punti di vista:

il punto di vista degli ascoltatori, ripresi, registrati nel corso di una esecuzione proposta da John Cage al Teatro Lirico di Milano nel 1977.

Questa registrazione si presenta all'ascolto (non in presenza), come il risultato di una doppia composizione, una a firma Cageana l'altra a firma di un autore collettivo, il suo pubblico.

Curiosamente le due performances si integrano talmente da apparire come il frutto di una sorta di iper-compositore. Cage, a sua volta, esprime le sue intenzioni e riflessioni a partire proprio da quelle esperienze.

La terza parte riguarda invece ciò che potrebbe essere considerata una ragione più profonda, al di là, della immediata e istintiva intolleranza da parte del pubblico, ma in realtà insita nella relazione stessa che si instaura tra pubblico e compositore.

PARTE I

Il cd porta il titolo *Empty Words (parte III)* di John Cage. L'esecuzione non è effettuata in ambiente protetto ad alta fedeltà.

Non è protetta nemmeno l'esecuzione né tantomeno l'esecutore (Cage in persona), mentre l'alta fedeltà acustica lascia spesso a desiderare dato l'alto livello di disturbo che nel corso dell'esecuzione si viene a creare.

La registrazione avviene il 2 dicembre 1977, al Teatro Lirico di Milano.

Il 1977, un anno come i suoi precedenti e come alcuni di quelli che lo seguiranno, fortemente caratterizzato in Italia dalla lotta di classe e dalle rivendicazioni studentesche.

Un teatro che poco "lirico" sarà a causa della inusuale esecuzione che sta per avere luogo in una città industriale come Milano e per questo molto, molto, politicizzata.

Cage legge, monotonamente, lentamente, una sua ri-composizione di un testo di Thoreau. Ne leggerà - eseguirà - solo la terza parte che non contiene nessuna parola comprensibile, solo fonemi, lettere, sillabe, aggregati sonori di sillabe.

Lentamente e con lunghe pause.

A volte, soffermandosi su alcuni suoni-lettere, la sua intonazione può variare

in una sorta di breve glissando verso l'acuto o verso il grave, oppure marcando l'elemento umoristico di una consonante, che da "umoristico" si trasforma inevitabilmente in r(umoristico).

L'esecuzione ha inizio.

Nel silenzio.

Cage era già un personaggio noto e sicuramente il suo pubblico lo attende con curiosità e, possiamo ritenere, anche con un certo rispetto e ammirazione.

Dalla fotografia scattata in quell'occasione ce lo possiamo immaginare seduto ad un tavolino con una lampada di lettura che illumina i suoi fogli. Buio intorno.

Indossa una camicia scura di tessuto jeans, barba grigia, occhiali da vista con montatura nera. Cage all'epoca aveva 65 anni.

Qualcosa si comincia ad avvertire subito: quel signore americano seduto là sopra, sta dicendo cose senza senso:...*theAf perchgreatthind and ten...*

Neanche la pronuncia inglese è rispettata, singole lettere e sillabe si leggono "come si legge una partitura", assegnando cioè dei suoni a dei segni che possono essere interpretati secondo parametri musicali del tutto arbitrari e personali.

Si comincia a sentire qualche discreto, e magari un po' intimidito, colpo di tosse.

A circa 4' e 24" i colpi di tosse si fanno più evidenti, un ascoltatore più "coraggioso" e irruento grida: "sbattetelo fuori!"

Qualche fischio.

Cage continua, imperturbabile. Circa al 7': ancora tosse.

Circa a 9'10": applausi. Il pubblico ha capito, grazie, è stato un piacere, adesso però, per favore, vattene.

Cage continua, imperturbabile.

Per un altro paio di minuti successivi, fischi si alternano ad applausi, qualcuno grida "bravo!"

O: "voce!"

Si percepisce un certo disagio. Non si sa bene cosa fare, come comportarsi, come "ascoltare" una cosa del genere.

L'incontro con l'insolito mette in difficoltà, si ha paura di essere inadeguati; la presenza di altri poi aumenta questo sentimento, si vorrebbe essere i più bravi, i

più intelligenti...nello stesso tempo la massa rassicura, non si è del tutto soli con sé stessi, si può anche barare e soprattutto ci si può far trascinare.

La protesta assume praticamente la consistenza di un rumore di sottofondo, a questo punto, continuo. Si levano solisti più audaci, con “assassino!” O “ridammi i soldi!”. Quest’ultima frase rivolta evidentemente all’organizzazione, anch’essa responsabile e complice della “truffa” ai danni dell’ “incolpevole” pubblico (per lo più studentesco) che di soldi, si sa, non ne ha tanti da spendere.

Intorno al 22’, la cronaca riporta un eloquente “sei fuori di testa!”.

Successivamente il clamore sale decisamente di livello.

Si comincia a scandire uno “sce-mo-sce-mo”.

Cage continua, imperturbabile.

Intorno al 28’ un altro poderoso solista si esibisce in un : “vai in America!”.

Gli Stati Uniti erano, per il movimento politico più o meno estremista di sinistra, il grande nemico e Cage ne diventa - lui così contrario alla violenza - un rappresentante, un bersaglio fin troppo scoperto e facile.

Ad ogni modo lui continua, imperturbabile.

Fischi, fischi e rumore di aperta sommossa si contrappuntano alla monotona voce di Cage... *ndj bing ageem. earthwithmid...*

Ci troviamo adesso nell’insolita postazione di *ascoltatori di un ascolto* e abbastanza presto ci rendiamo anche conto che al nostro ascolto si stanno presentando *due composizioni*, autonome e parallele, ognuna organizzata da due compositori diversi (Cage e il suo rumoreggiante pubblico) che entrano in collisione e si separano ognuna con leggi precise. Quali sono i materiali sonori di queste due composizioni?

Quella di Cage è costituita esclusivamente dalla lettura di suoni di sillabe e lettere. È monotona e lenta con lunghe pause di silenzio che consentono l’ingresso e la predominanza dell’altra composizione, quella del pubblico. Infatti questo “esecutore plurimo” lo sente e usa queste lunghe pause per inserirsi e dire la sua.

I materiali di questa composizione sono anch’essi vocali, ma molto differenti da quelli di Cage: sono urlati e violenti.

Interessanti anche da un punto di vista sociologico. Si possono raggruppare secondo tre tipiche situazioni collettive: lo stadio, l’esercito e la manifestazione

politica.

Se si ha presente la tipologia dell'incitamento della squadra da parte dei tifosi; la regolare cadenza autoritaria con cui si fa mantenere il passo alle reclute e il ritmare sillabico degli slogan politici, si sarà compreso perfettamente l'andamento del vociare del nostro pubblico...stadio...truppa...sciopero...

Cage continua, imperturbabile.

Ci si chiede anche perché mai questo pubblico, evidentemente ostile, non lasci semplicemente la sala e il suo solitario esecutore. Perché continua a manifestare il suo dissenso?

È chiaro che Cage non offre appigli. La sua è una presenza "aliena" rispetto a quello che gli sta succedendo intorno. È impassibile, non rivela cedimenti, la sua voce non cambia, non si incrina, non ha esitazioni.

Non lascia quindi la possibilità di intravedere uno spiraglio che possa consentire l'interruzione della sua esecuzione sostituendola, magari, con un più utile, e sano, dialogo tra le parti. Questo deve essere uno dei motivi per cui il pubblico si indispettisce così tanto. Si sente escluso e tagliato fuori dall'evento.

Non si può certo dire che non partecipi, ma la sua partecipazione non è intima. Non riguarda la propria coscienza individuale, la propria capacità di accogliere; invece rifiuta e lo fa *collettivamente*.

Si costituisce - sempre per noi che siamo nella posizione di "iper-ascolto" - una specie di vasto orecchio collettivo che incredibilmente risponde in modo uniforme, concorde. Infatti non si levano voci a protezione del nostro isolato esecutore, oppure di protesta a difesa del proprio ascolto.

Sono passati parecchi anni da quel 1977.

Viene da chiedersi: se Cage potesse fare oggi quella esecuzione, come reagirebbe il pubblico contemporaneo?

Il pubblico giovanile del '77 era molto politicizzato, sensibile alla situazione politica, alle esigenze sociali; critico, se non del tutto ostile, nei confronti dell'autoritarismo, del potere. L'America era vista come il simbolo del predominio economico, della guerra in Vietnam, ma era anche la patria del femminismo, degli *hippies*, del vivere anticonformista.

Anche quello doveva essere un pubblico giovane e perciò utopista, idealista. Credeva fermamente nella possibilità di rinnovamento, di un futuro migliore, nascente da presupposti socialisti, ugualitari.

Oggi, il nostro ipotetico pubblico giovanile studentesco non è più così. Esiste la

proposta rinnovatrice, la protesta...ma una contestazione così aperta e soprattutto liberatoria si stenta ad immaginarla.

Ancor più per un eventuale pubblico adulto. La reverenza verso il personaggio, la devozione nei confronti del musicista riconosciuto dalla critica, dai mass-media, lo farebbe stare seduto, in silenzio, magari in paziente indifferenza, ma assolutamente rispettosa.

Finito lo “spettacolo”, poi, fuori, ci si può discutere...cosa ha voluto dire; perché; a me non è piaciuto; io non ho capito niente; è un impostore; non ha senso; ha senso; ecc. ecc. Gli scandali si sono fatti più rari, si tollera di più l'innovazione anche se non la si comprende completamente. Essa viene accettata più rapidamente o semplicemente neutralizzata.

E intanto Cage sta continuando, imperturbabile.

Sono passati circa 3/4 d'ora ed è ormai chiaro che Cage non se ne va offeso o impaurito dalla reazione del pubblico. Questa sua indifferenza fa crescere l'ostilità, ma nello stesso tempo rende evidente l'impotenza del pubblico che non sa bene né che fare, né come coordinarsi. Vengono presentati alcuni temi che richiederanno un'elaborazione successiva e uno sviluppo, come: “a morte gli intellettuali” e “vogliamo capire!”.

Un altro tema, trattato in modo fortemente simbolico - del tipo “chi ha orecchie per intendere, intenda” - è il richiamo degli *indiani*, come quello che si fa giocando gridando e battendosi la mano sulla bocca aperta.

Si ripetono dei “basta!” E vola qualche bestemmia.

Siamo ad un'ora dall'inizio.

La seconda ora, come un secondo atto di un'opera, si apre con la compresenza praticamente continua di entrambe le “composizioni”.

Cage continua, naturalmente, imperturbabile mentre fischi, applausi e grida formano praticamente un continuum sonoro su cui si levano picchi di proteste e insolenze.

Intorno al secondo minuto di questa seconda ora, il clamore è diventato fortissimo. Il nostro “iper-compositore” sembra saper dosare il suo materiale. Il crescendo è stato uniforme e ben dosato, il culmine, l'apice dello svolgimento, avviene proprio al momento giusto.

Il punto di svolta è questo: “Tiratelo giù”.

Le urla sono bestiali, si comincia ad avere la sensazione che più che un'evidente

contestazione a Cage, si stia svolgendo un rito collettivo liberatorio. Si battono i piedi sul pavimento di legno, si batte su qualsiasi cosa a disposizione (sedie? pareti?) perché i colpi sono secchi, forti. Si direbbero ritmi tribali.

Ma ecco l'imprevisto: qualcuno dev'essere salito sulla pedana dove sta Cage.

Noi siamo solo ascoltatori, non vediamo, siamo ciechi e possiamo solo immaginare. Lo capiamo perché una voce di ragazzo si fa in primo piano.

Deve aver preso il microfono.

Ha preso la parola.

Siamo anche noi un po' travolti dall'incertezza, dall'ansia. Cosa sta succedendo là sopra? Gli faranno del male? Che cosa potrebbe succedere? Perché nessuno dell'organizzazione fa nulla per impedire questa invasione di campo?

Cage è abbandonato a se stesso? Non lo difende nessuno?

Lui continua, imperturbabile.

In questo caos, improvvisamente e luminosamente, si rivela un'imprevista verità, rivelata da qualcuno che si è avvicinato all'esecutore e ne spia i fogli che sta leggendo: "ma qui non c'è scritto un c... È bianco!!"

A parte il fatto che il nostro ragazzo non deve aver visto bene, perché Cage non poteva certo improvvisare, è comunque un'illuminazione che più cageana di così non si potrebbe immaginare.

Non c'è scritto *niente*. Il foglio è bianco.

E infatti l'opera è proprio così nella sua essenza. Dovremmo dare un bellissimo voto a questo perspicace studente, se questo non suonasse beffardo, e non tenesse conto della situazione che si era creata.

Qualcuno consiglia al ragazzo sul palcoscenico di spegnere la luce a Cage.

Chissà che magari *al buio*, questo importuno non smetta.

I ragazzi non sanno proprio che fare, dibattuti fra il desiderio feroce di eliminare quel disturbo e tra l'incapacità di trovare la propria coscienza critica di ascolto. Il disagio deve essere stato fortissimo per ognuno di loro.

Il pubblico non è più costituito da una massa informe di individui, ma se ne cominciano a riconoscere le fisionomie, i connotati, quasi individualmente.

La maggior parte del pubblico rimasto sperimenta, intanto, altre pratiche liberatorie collettive: ci si esibisce in simulazioni vocali di canti di uccelli. L'improvvisazione, l'estro, la gioia del sentirsi liberi, risulta evidente.

In qualche modo, questo evento offre i suoi lati positivi.

Ma bisogna rientrare nella realtà. Dal palcoscenico, che è ormai stato occupato, e che non rappresenta più un confine, una distanza tra il pubblico e l'esecutore, si leva un monito, quasi un comando: "Compagni! Questa è una partita tra noi e lui. Se facciamo silenzio vinciamo noi, se facciamo casino vince lui. Perché così sta vincendo lui".

Qualcuno domanda che cosa stia vincendo: "una corsa di cavalli??"

In qualche modo si sta cercando la possibilità di un dialogo. La partita si gioca fra due parti, le regole del gioco si stanno definendo, basta essere d'accordo. Ma siccome l'altra parte non reagisce, né tantomeno dialoga, bisogna andare per tentativi.

Cage spesso raccontava come il Bodhidharma, venuto dall'India per portare il buddismo in Cina, si sedesse di fronte ad un muro per dieci anni. A un certo punto qualcuno gli tagliò l'orecchio destro, ma lui non si mosse.

La confusione è generale, abbiamo abbondantemente passato l'ora e mezza.

Ma la libertà di esprimersi, in qualsiasi forma, è ora ampiamente praticata. Una delle parti ha conquistato una parte di territorio che ora ritiene gli spetti di diritto e questo in qualche modo è tranquillizzante perché si ha la sensazione che ormai le due parti procedano praticamente in modo parallelo. Infatti, si direbbe che parecchi giovani del pubblico abbiano deciso di ignorare Cage e di dedicarsi a qualcos'altro che rimane indipendente da lui. E infatti non escono, non se ne vanno. Ancora ci si chiede: ma perché non tornano a casa? Dopo tutto sono stati presenti abbastanza per capire che la cosa non cambierà, non succederà assolutamente nulla. Ma è proprio a questo "nulla" che questo pubblico, se pur rumoreggiante, maleducato, violento, infantile, immaturo, sta legato. Rimane.

Forse su un'implicita decisione sono tutti d'accordo: non si lascia questo luogo, si rimane fino alla fine per vedere cosa succede. Come va a finire.

"100.000 operai sulle strade di Roma!" qualcuno esorta ad una riflessione di carattere etico-politico: noi siamo qui a perdere tempo con questo buffone e intanto per le strade c'è gente che deve pensare a ben altro... Gli studenti sono sempre stati privilegiati, in questo senso. Volteggia anche il nome di Jan Palach.

"Voglio capire! Mi aiuti!", una ragazza - tra le pochissime voci femminili che si possono riconoscere, chiede lamentosamente, ma a suo modo gentilmente, aiuto a Cage stesso. Tenta in prima persona un dialogo, una domanda che sembra veramente nascere da una profonda esigenza di comprensione.

“John Cage ha il suo spazio. Il pubblico si cerchi il *suo* spazio!”

“Compagni! L'avanguardia nasce sulla provocazione!”

“You are a stupid!” Si tenta un avvicinamento perlomeno linguistico.

Cage continua imperturbabile.

Ci si comincia a rendere conto che “c'è una logica” e che, addirittura, Cage “improvvisa!” Ritorna il tema dell'odiata America con un fremente “assassino!”; un altro rivendica “la mia creatività!”; qualcun altro - veramente terrorizzato - annuncia: “ricomincia da capo!”.

Da qualche parte qualcuno deve aver acceso una radio...

Si implora “perché torturarci così!”; gli chiedono, ingenuamente - “ne hai ancora per molto?” Siamo quasi allo scoccare della seconda ora.

Qualcun altro decreta finalmente che “lo spettacolo siamo noi” e che “per la prima volta la gente fa spettacolo”.

Una sorta di autocoscienza inizia ad emergere.

A 2 ore, 12 minuti e 58 secondi, Cage termina la sua lettura di Empty Words, parte terza.

Uno scroscio di applausi corona la sua fatica.

Cage perseguiva la non-violenza, credeva fermamente nella libertà individuale e nella possibilità di “interpenetrazione senza ostacoli”.

In questa occasione, ma non solo in questa, trovò rifiuto, antagonismo, violenza. A Boulder, in Colorado, al Naropa Institute - i cui programmi educativi comprendevano argomenti come: coltivare la consapevolezza del momento presente attraverso discipline intellettuali, artistiche e meditative; praticare l'apertura e la comunicazione; affinare le capacità critiche; esemplificare l'insegnamento buddista; incoraggiare l'integrazione delle diverse tradizioni con la cultura moderna, ma soprattutto, essere non-settari e aperti a tutto - successe qualcosa di simile a Milano.

Tali onorevoli e ambiziosi obiettivi educativi furono mandati a gambe all'aria dal pacifico John Cage che, appena venti minuti dopo l'inizio dell'esecuzione del medesimo pezzo, scatenò l'ira furibonda degli studenti presenti.

Cage si rese conto, in quella situazione che “L'intera cosa non solo risultò inutile, ma anche distruttiva. Stavo distruggendo qualcosa a loro, ma loro stavano distruggendo qualcosa a me”. Ciò che Cage non riusciva ad accettare era il contrasto

tra la reazione violenta e l'insegnamento (anche se implicito e manipolato compositivamente da Cage stesso) di Thoreau , che intendeva invece riscoprire l'innata bontà dell'individuo, stimolare la ricerca personale, esaltare il primato dello spirito sulla materia, ricercare nella natura il senso della spiritualità. Il motivo per cui Cage, in quell'occasione, aveva provato un così forte senso di delusione era dovuto non tanto alla reazione ostile in se stessa, quanto alla "bruttezza" di una così evidente e volgare "auto-espressione".

Proprio a lui che perseguiva il silenzio dell'ego.

E a chi lo interpellava sulla finalità della sua musica, Cage rispondeva che solo urtando nella piena incomprendimento e misurando la propria stoltezza, si potrà cogliere il senso profondo del Tao.

Affermava anche:

Nell'uso delle parole (quando i messaggi vengono trasmessi) sono impliciti formazione, governo, azione e infine il lato militare. Thoreau disse che nell'ascoltare una sentenza aveva sentito dei piedi marciare. N. O. Brown mi disse che la sintassi è come l'organizzazione di un esercito.

[...]

Poiché le parole, quando riescono a comunicare, non hanno effetto, iniziamo a renderci conto che abbiamo bisogno di una società in cui la comunicazione non sia praticata, in cui le parole acquistino lo stesso nonsenso come fra innamorati, in cui le parole diventino ciò che erano in origine: alberi e stelle e ciò che resta di un ambiente primordiale. La smilitarizzazione del linguaggio: un serio problema musicale.

PARTE II

In *Lettera a uno sconosciuto*, Cage dichiara, a proposito di *Empty Words* che si trattava di un lavoro costituito da quattro parti nel corso delle quali "ci si libera gradualmente di parti del discorso". Era stato concepito per essere letto nel corso di una nottata, con intervalli di mezz'ora tra una parte e l'altra della durata di due ore e mezza ciascuna, in un luogo in cui ci potesse essere anche disponibilità di cibo, in modo tale da poter finire all'alba. A quel punto si sarebbero aperte le finestre e le porte sul "mondo esterno". Cage aveva anche sperimentato esecuzioni di *Empty Words* in cui alla lettura si accompagnavano elaborazioni elettroniche e proiezioni di immagini che si rivelarono non strettamente necessarie. Il composi-

tore era interessato prima di tutto a “sollecitare un’esperienza meditativa” e aveva maturato una convinzione profonda nei confronti del pensiero buddista che intendeva vivere e far vivere.

Racconta allora che a Boulder, per la sua lettura di *Empty Words*, erano convenute circa millecinquecento persone:

Era stato distribuito un programma, in cui si diceva che si trattava semplicemente di una sorta di commistione di lettere e silenzi tratti dal Journal di Thoreau. Bene, dopo venti minuti, tra il pubblico si cominciò a sentire un baccano così intenso e violento da indurmi a pensare che ciò che stavo facendo fosse non soltanto inutile, ma anche distruttivo...La situazione, dal punto di vista sociale era veramente miserevole; tuttavia, il pubblico si era diviso in due, a un certo punto, un gruppo di persone si avvicinò per proteggermi. Vennero lanciati degli oggetti, la gente salì sul palco per dare spettacolo e si creò una situazione veramente irritante. Dopo, invece di limitarsi a lasciare la sala, venne intavolata una discussione tra quelli che erano rimasti e me, e io dissi che sarebbe stato opportuno dedicarci a un momento di autoriflessione...

Non molto diverso da quello che successe a Milano, anche se a Boulder qualcuno tentò di difenderlo e al termine della performance Cage riuscì a dialogare con parte dei presenti. Cage osserva anche come l’aspetto che aveva reso così sgradevole quelle interruzioni provocate dal pubblico quella sera era che l’intera situazione era colma di *auto-espressione*:

Come mai quando vado a sentire qualcuno e non mi piace ciò che sta succedendo, invece di interrompere, dico a me stesso: “Perché non mi piace? Posso trovarci qualcosa che mi piace?” La gente insiste invece sull’autoespressione mentre io sono assolutamente contrario a questo. Non credo che la gente dovrebbe esprimere se stessa in quel modo. “Ma lei ha gradito quei rumori?” “Stavo facendo qualcosa che non avevo mai fatto precedentemente. E avevo deciso di farlo lì, perché pensavo che sarebbe stato bello e particolarmente appropriato a quella circostanza. Ma forse, dal momento che ero diventato così stupidamente famoso, a questa performance vennero molte persone mosse unicamente dalla loro insensata curiosità. E non capisco proprio perché, quando scoprirono che non ero neppure lontanamente così interessante ai loro occhi quanto si aspettavano che fossi, non se ne andarono.”

La posizione di Cage non è quella di un ben pensante, educato, osservante delle buone maniere, pedissequo delle convenzioni. La sua reazione contrariata aveva a che fare piuttosto con ciò che aveva sempre avversato, vale a dire il principio di

autorità strettamente correlato a quello di *autore*. In entrambi i casi è implicito il concetto di responsabilità, personalità che crea, promuove, si distingue mantenendo una posizione distinta e superiore. Ed è in questa direzione che andrà letta anche la sua scelta di comporre affidandosi al caso e all'evenienza non prevista durante un'esecuzione - che però rientrerà benivolenta ed accettata - all'interno dell'occasione da lui stesso predisposta.

Torniamo a Milano e alla famosa serata del 2 dicembre 1977.

Abbiamo ascoltato *l'ambiente* - come si ascolta una composizione musicale - venutosi a creare nella sala del Teatro Lirico milanese. Abbiamo ascoltato le voci e i rumori, le grida e le provocazioni del pubblico.

Leggiamo adesso la versione di Cage, così come l'aveva vissuta e percepita:

Si trattò di una cosa burrascosa là a Milano, dovevo leggere la terza parte di Empty Words, e avevo appena cominciato quando tra il pubblico iniziò una barabanda. Nessuno lasciò la sala - c'era un pubblico numerosissimo di circa tremila persone - rimasero tutti unendosi, in un certo senso, a me nella performance. Alcuni di loro si opponevano a quanto stavo facendo, altri invece erano favorevoli, e la maggior parte voleva soltanto fare ciò che le pareva. Tutto questo durò due ore e mezza, senza che nessuno se ne andasse. Alcuni erano piuttosto violenti e distruttivi e tentarono di distruggere il proiettore di diapositive e di togliere i disegni di Thoreau. Pensai che questo era molto triste, perché sono talmente belli. D'altra parte, il ragazzo che azionava il proiettore era talmente robusto, e si difese con energia, continuando a farlo funzionare. A un certo punto mi si avvicinò una persona che mi prese gli occhiali per impedirmi di leggere, e anche la lampada che mi faceva luce venne fracassata; ma un'altra persona sostituì immediatamente la lampadina, e io guardai il ragazzo che mi aveva tolto gli occhiali, e qualcosa nell'espressione del mio volto lo indusse a rimettermeli. Così continuai per due ore e mezza. Giunto alla fine mi diressi verso il proscenio e non mostrai nessuna collera, ma accennai ad un gesto d'abbraccio, allargando le braccia e sollevandole. Seguì una specie di applauso selvaggio e mi venne detto poi che si era trattato di un grosso successo. Io invece non riuscivo proprio a capacitarmi di come potesse essere definito un successo, in rapporto al mio lavoro, dato che fu impossibile per chiunque ascoltare ciò che stavo facendo; probabilmente fu una specie di occasione sociale.

PARTE III

Si è parlato e discusso molto sul "pubblico della musica contemporanea" e di

come il divario tra il compositore e il suo destinatario si fosse fatto (e tuttora lo è) molto ampio. Di come una promessa di comunicazione sia stata pesantemente tradita da una certa parte di compositori che avevano optato per una scelta compositiva rigorosa e concentrata sulla ricerca di un'evoluzione del linguaggio piuttosto che a favore di una comprensione diffusa e condivisa. Non è mia intenzione, ora, difendere una posizione piuttosto che un'altra, quanto mi interessa invece riportare l'attenzione sulla *partecipazione* nell'ascolto.

In fin dei conti, nonostante le buone intenzioni di Cage ad annullarsi, neutralizzarsi, allo scopo di facilitare o indurre uno stato meditativo nell'ascoltatore, la performance di *Empty Words* non ha funzionato per la semplice ragione che comunque la posizione delle due parti - esecutore e pubblico - era nonostante tutto separata, distinta. Posizioni ancora più dichiarate a Boulder, dove Cage sedeva dando le spalle al pubblico.

Cage si trovava, nel Teatro Lirico, comunque lassù, il suo pubblico laggiù, ammassato in un luogo destinato tradizionalmente ad un ascolto passivo. Il pubblico reagirà in qualche modo giustificabilmente, quando si approprierà di tutto lo spazio. Non più certo quando aggredirà fisicamente l'esecutore.

Cage propone sé stesso e la sua composizione come un oggetto con i suoi contorni e parti e tempo, definiti. Non bastava mantenersi su un fluire estremamente lento e prolungato, senza particolari caratterizzazioni timbriche o dinamiche, per annullare la natura di composizione, pensata, progettata, scandita in parti distinte.

Non si tratta allora di contrapposizione, ma di prevedere un'intima partecipazione e la partecipazione non può essere garantita a priori, ma deve essere implicita, circostanziale, cioè contenuta nella circostanza dell'ascolto. Alla casualità che guidava le scelte compositive di John Cage non era consentito, per così dire, di uscire dal foglio. Anche se Cage non poteva prevedere le reazioni del suo pubblico, esse sarebbero rientrate comunque in una causalità precisa. L'intera operazione si inquadrava in quel consumato rito del concerto inteso come passaggio di informazione musicale da parte del compositore ad un pubblico in attesa, in ascolto. Poco importa se in qualche caso il pubblico avesse dissentito o avesse apprezzato ciò che gli veniva proposto, la direzionalità era comunque preservata e mantenuta.

Cage stesso se ne rendeva conto quando scrive:

...l'idea che io e altri abbiamo è che il concerto non sia tanto qualcosa che inizia e fini-

sce, ma che rappresenti invece un processo che continua e che stavolta è molto lungo; consentendo alla gente di andare e venire: ancora una volta la flessibilità. Una delle cose che ai concerti infastidisce maggiormente le persone che non sono appassionati di musica è proprio questo doversene stare sedute in fila, in una situazione da teatro. Così la nostra tendenza attuale è quella di rimuovere questa situazione, creando uno spazio nel quale la gente possa muoversi, sedersi, uscire, entrare...durante l'esecuzione della musica.

Tuttavia al caso non era consentito diffondersi; divenire categoria formativa a partire dalla scrittura compositiva fino ad arrivare alla circostanza del concerto che, a quel punto, non avrebbe più dovuto trovare collocazione in una sala tradizionale in cui rimane sempre inscritto quel certo determinato rituale a cui Cage non si era sottratto, in quella specifica occasione, nonostante tutto.

Penso che la difficoltà, il disagio profondo e così apertamente manifestato dal pubblico, non sia da imputarsi alla scarsa educazione civile o musicale del pubblico, né alla provocatorietà del compositore, quanto alla ambiguità della situazione che prometteva, ma non manteneva. Al pubblico, anche se giovane, non poteva sfuggire questa contraddizione.

Pattern di Turing e complessità: una introduzione

Luca Bimbi

Nel 1952 Alan Turing pubblica «The Chemical Basis of Morphogenesis», che propone un meccanismo per spiegare come la struttura biologica possa emergere da una condizione iniziale priva di struttura. L'ipotesi avanzata è che un sistema di sostanze chimiche, chiamato da Turing morfogeni, reagenti tra loro e diffondendosi attraverso un tessuto, possa partire da uno stato omogeneo e stabile e sviluppare in modo spontaneo un pattern dotato di una lunghezza d'onda propria caratteristica. La natura del fenomeno è controintuitiva, poiché la diffusione è un processo «livellante», che tende a uniformare le concentrazioni e annullare le differenze. Mettendo insieme i due processi — la reazione tra morfogeni, che può rinforzare localmente le differenze, e la loro diffusione, che come detto invece le livella —, l'equilibrio può diventare instabile e ciò determinerebbe la crescita di un pattern. La letteratura, successivamente, ha chiamato questo fenomeno instabilità indotta dalla diffusione (diffusion-driven instability, o DDI).

Una condizione specifica e precisa è necessaria affinché ciò accada, ossia i due morfogeni devono diffondere a velocità diverse.

Questa condizione è stata formulata da Gierer e Meinhardt come principio di attivazione a corto raggio e inibizione a lungo raggio (local activation, lateral inhibition, ossia LALI). Una sostanza attivatrice si auto-rinforza ma diffonde lentamente, mentre una sostanza inibitrice la frena ma diffonde in fretta. La forma del pattern dipende dai parametri di reazione e diffusione e dalla geometria del dominio. Essa non dipende dai dettagli microscopici, e in questo senso è una proprietà emergente, abbastanza robusta rispetto alle condizioni di partenza.

Esiste un legame, a lungo rimasto non esplorato, tra il lavoro sulla morfogenesi e la definizione di calcolo universale del 1936. Wolfram ha ipotizzato che Turing, mentre scriveva del modello come anello di cellule, avesse in mente qualcosa di simile a quello che oggi chiameremmo automa cellulare. Zenil, usando la teoria dell'informazione algoritmica, ha sviluppato l'idea di Wolfram mostrando proprio quanto il modello del 1952 sia vicino a una definizione di automa cellulare. Nel modello discreto, Turing, come detto, dispone le cellule in anello, le prende tutte

identiche e nello stesso stato iniziale e fa dipendere il nuovo stato di ogni cellula dal proprio e da quello dei due vicini immediati, con bordo circolare, così che la cellula N coincide con la 0 . Questo corrisponde, astrattamente, proprio alle caratteristiche di un automa cellulare unidimensionale. Ciò che cambia è la transizione tra stati, che è una coppia di equazioni differenziali di reazione e diffusione e non una regola discreta. Zenil osserva che lo stesso meccanismo dà pattern equivalenti sia trattando le cellule come unità discrete che come punti di un continuo. Conta quindi più il meccanismo di transizione che il substrato.

Se la generazione di pattern è, in questo senso, una forma di computazione, allora la probabilità algoritmica dice qualcosa su quali pattern aspettarsi. Il teorema di codifica di Levin-Chaitin¹ afferma, a grandi linee, che se si alimenta una macchina universale con programmi casuali, gli output a bassa complessità di Kolmogorov, strutturati e comprimibili, escono molto più spesso di quelli casuali. I pattern strutturati non sono quindi rari e, in virtù di quella lettura come automa cellulare, sono quello che ci si aspetta quando l'oggetto nasce da un processo di questo tipo. Un limite, che Zenil non nasconde, è che la probabilità algoritmica spiega la tendenza verso la struttura, ma non un problema che assillava Turing, cioè la rottura di parità, vale a dire perché certe forme asimmetriche compaiano in proporzioni significativamente diseguali. Lo sbilanciamento deve venire da qualche vincolo fisico, chimico o biologico e non informazionale, poiché una stringa e la sua immagine speculare hanno, a meno di una costante additiva, la stessa probabilità algoritmica. Di conseguenza, il modello computazionale afferma che la struttura è probabile, ma non dice quale, tra due strutture speculari, prevarrà.

Ai fini di un uso compositivo, il passaggio dalla forma continua a quella discreta è il punto su cui si regge ogni implementazione, ed è anche dove il modello morfogenetico incontra il «ragionare per griglie», tipico del calcolo numerico.

Nella forma continua, l'evoluzione di un morfogeno u obbedisce a una equazione del tipo:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\nabla^2 u + f(u, v)$$

Dove f descrive la reazione, D è il coefficiente di diffusione e ∇^2 è l'operatore di Laplace, che misura quanto il valore in un punto si discosti dalla media dei punti

¹ Il coding theorem si deve a L. A. Levin (1974). G. J. Chaitin è fra i fondatori della teoria algoritmica dell'informazione. In sintesi, la probabilità che una macchina universale alimentata con un programma casuale produca una stringa x è circa $2^{-K(x)}$, con K la complessità di Kolmogorov.

circostanti. Il Laplaciano incarna la diffusione, poiché dove una concentrazione è più alta dell'intorno, $\nabla^2 u$ è negativo e la riduce, dove invece è più bassa, la fa risalire.

Discretizzare, inteso come sostituire il continuo con una griglia di celle, implica sostituire l'operatore differenziale con una differenza finita. Nel caso dell'anello di Turing (quindi a una dimensione), il Laplaciano diventa la differenza seconda su primi vicini:

$$\nabla^2 u_r \approx u_{r+1} - 2u_r + u_{r-1}$$

In due dimensioni, su una griglia quindi di natura rettangolare, l'approssimazione più semplice somma i quattro vicini ortogonali e sottrae quattro volte il valore centrale:

$$\nabla^2 u_{i,j} \approx u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j}$$

Non è esclusa una espansione su tre dimensioni, anzi Turing stesso getta le basi per ogni dimensione.

Rispetto alla discretizzazione è significativa la scelta del bordo. Un bordo toroidale, dove gli indici si avvolgono, conserva la simmetria dell'anello di Turing ed evita artefatti ai margini. Un bordo a flusso nullo o fisso impone invece condizioni che incidono sul pattern. Inoltre, se Δt è troppo grande rispetto ai coefficienti di diffusione, l'integrazione esplose e ciò costituisce un mero problema numerico. Non va quindi scambiato con l'instabilità morfogenetica. La griglia, poi, fissa la scala minima rappresentabile, poiché se la lunghezza d'onda chimica scende al livello del passo della griglia, il pattern non si risolve più.

Occorre adesso riassumere sistematicamente i criteri che definiscono i pattern di Turing in senso proprio. Innanzitutto, il sistema deve possedere uno stato uniforme che, in assenza di diffusione, è stabile. In secondo luogo, introdotta la diffusione, e solo per effetto di essa, lo stato omogeneo diventa instabile rispetto a perturbazioni di certe lunghezze d'onda (DDI). Se il pattern compare anche senza la differenza nelle velocità di diffusione, non è un pattern di Turing. In terzo luogo, attivatore e inibitore devono diffondere a velocità sufficientemente diverse (LALI), e questa è la condizione più stringente, che ha reso storicamente difficile (ma non impossibile) trovare coppie di morfogeni reali che la soddisfino. Inoltre, il pattern seleziona una scala spaziale propria, non determinata dalle dimensioni del dominio, bensì dai parametri chimici. La spaziatura tra strisce o macchie resta circa costante anche se il dominio cresce. In ultimo, la complessità del pattern cresce con la taglia e la forma del dominio, per effetto delle autofunzioni del Laplaciano, ma il pattern è robusto

rispetto alle condizioni iniziali e ai dettagli delle reazioni, rendendo il fenomeno una proprietà emergente.

Il rapporto tra questi criteri e la biologia reale resta aperto, poiché i morfogeni esistono, ma se nello sviluppo agiscono davvero coppie di Turing è ancora oggetto di discussione. Una prova certa di pattern di Turing viene dalla chimica, dalla reazione CIMA (Chlorite-Iodide-Malonic Acid), dove la condizione LALI è soddisfatta solo per effetto di un artificio. Infatti, l'amido forma un complesso con lo ioduro, l'attivatore, rallentandone la diffusione effettiva e creando così la differenza di velocità significativa che il fenomeno richiede.

Un singolo sistema reazione-diffusione produce un pattern a una sola scala. Più interessante, e assai meno studiata, è la possibilità che più sistemi di Turing convivano nello stesso dominio, ciascuno con la propria lunghezza d'onda, accoppiati tra loro. Potremmo chiamarlo un sistema gerarchico di pattern, o gerarchia dei pattern stessi.

Ciò presuppone che i parametri di un sistema reazione-diffusione non debbano per forza essere costanti. Essi possono dipendere dallo spazio e, in particolare, essere modulati dal pattern di un altro sistema che lavora su altra scala. Lo stesso Turing, nel passo più citato in letteratura del suo articolo, va in questa direzione quando osserva che gran parte di un organismo, per gran parte del tempo, passa da un pattern a un altro più che dall'omogeneità a un pattern. Maini et al. mostrano come questa idea sciogla certe contraddizioni sperimentali, poiché un pattern a grana fine può formarsi su un sostrato già modulato da un pattern a grana maggiore, e i due insieme spiegano forme che nessuno dei due, da solo, produrrebbe.

Si individuano qui, in via introduttiva, almeno tre configurazioni in vista di una corrispondenza musicale, da intendere come ipotesi di lavoro.

Un sistema lento e di grande lunghezza d'onda genera pattern che fa da campo di parametri per un sistema veloce e piccola lunghezza d'onda. Ne emerge una struttura a due scale, che potrebbe, in musica, rappresentare una forma annidata.

In alternativa, due sistemi di scala simile occupano lo stesso dominio e si contendono le stesse risorse. Il risultato non è la somma di due pattern ma una terza forma, spesso a tendenza «irregolare».

Ancora, un pattern potrebbe arrivare all'equilibrio e a quel punto, cambiando un parametro di soglia, potrebbe far nascere un secondo sistema che si sviluppa sul primo ormai fermo, come successione nel tempo di regimi morfogenetici.

Un aspetto particolarmente interessante, e questione ancora aperta sia nei modelli sia in biologia, è la stabilità di queste forme, poiché l'accoppiamento non la garantisce, e proprio questa fragilità apre, sul versante musicale, occasioni e possibilità tutte da esplorare.

Stabilito il modello di base, si aprono almeno due direzioni, ciascuna oggetto di un contributo a sé. Perché una data struttura morfogenetica potrebbe tradursi in una data forma musicale è il contenuto di tali contributi.

La prima direzione riguarda la sonificazione, e prima ancora delle tecniche impone una domanda sulla natura di ciò che si sonifica. Il pattern è una partitura, una notazione da leggere e tradurre in suono secondo una corrispondenza fissata? È una base dinamica di dati da cui estrarre grandezze (valori di concentrazione cella per cella, densità medie per righe e colonne, gradienti) da mappare sul suono attraverso funzioni lineari o non lineari, fino a quantizzare il campo secondo criteri fissati dal compositore? Oppure è la descrizione di un movimento, una traiettoria che colloca eventi sonori in uno spazio a una, due o tre dimensioni? Qual è in tal caso, la natura dello spazio? Uno spazio di parametri o delle transizioni tra essi? Sono tre letture non esclusive, e la gerarchia di pattern su scale diverse consente di farle convivere, governando con processi distinti più sonificazioni in parallelo.

La seconda direzione riguarda il rapporto tra il modello morfogenetico e la teoria del gesto e dell'ipergesto di Mazzola e Andreatta, soprattutto sul versante simbolico. Anche in questo caso la questione precede le tecniche ed è relativa alla sua collocazione. Dove si pone il pattern in quell'architettura? È il corpo, lo spazio entro cui qualcosa si muove, oppure sono gli archi relazionali del diagramma? L'ipotesi che il contributo svilupperà è che, sul piano simbolico, il pattern non è il corpo bensì la legge che lega ogni cella ai suoi vicini, come formula definita sugli archi della griglia, mentre il campo che evolve nel tempo è il gesto — anzi, l'ipergesto — che quella formula «scongela» nello spazio-tempo.

Il limite, infine, è dettato solo dalla mancanza di curiosità e di spirito di esplorazione.

Riferimenti

Castets, V., Dulos, E., Boissonade, J. e De Kepper, P. (1990). Experimental evidence of a sustained standing Turing-type nonequilibrium chemical pattern. *Physical Review Letters*, 64(24), 2953–2956.

- Gierer, A. e Meinhardt, H. (1972). A theory of biological pattern formation. *Kybernetik*, 12(1), 30–39.
- Lengyel, I. e Epstein, I. R. (1991). Modeling of Turing structures in the chlorite-iodide-malonic acid-starch reaction system. *Science*, 251(4994), 650–652.
- Levin, L. A. (1974). Laws of information conservation (nongrowth) and aspects of the foundation of probability theory. *Problems of Information Transmission*, 10(3), 206–210.
- Maini, P. K., Woolley, T. E., Gaffney, E. A. e Baker, R. E. (2016). Turing’s Theory of Developmental Pattern Formation. In S. B. Cooper e A. Hodges (a cura di), *The Once and Future Turing*. Cambridge University Press, pp. 131–143.
- Mazzola, G. e Andreatta, M. (2007). Diagrams, gestures and formulae in music. *Journal of Mathematics and Music*, 1(1), 23–46.
- Turing, A. M. (1936). On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*, s2-42, 230–265.
- Turing, A. M. (1952). The Chemical Basis of Morphogenesis. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B*, 237(641), 37–72.
- Wolfram, S. (2002). *A New Kind of Science*. Wolfram Media.
- Zenil, H. (2013). Turing patterns with Turing machines: emergence and low-level structure formation. *Natural Computing*, 12(2), 291–303.

Scansioni (1979) di Anselmo Cananzi
per flauto solo su scala quartitonale e suono spazializzato

Forma aperta, sistema sonoro e articolazione spaziale

Annalisa Messina

Il testo che segue nasce da un confronto tra analisi compositiva ed esperienza esecutiva del brano. Si colloca in relazione alla rilettura interpretativa di Scansioni, restituendo il quadro compositivo entro cui tale esperienza si iscrive.

Scansioni per flauto solo su scala quartitonale e suono spazializzato, scritto da **Anselmo Cananzi** nel 1979 viene qui considerato non come oggetto definito, ma come sistema aperto, la cui attivazione avviene attraverso l'interazione tra materiale, gesto e spazio.

Scansioni, si inserisce in una serie di lavori del compositore per strumento solo sviluppati tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, caratterizzati da un uso esteso delle tecniche esecutive e da una concezione del materiale fondata sulla trasformazione continua e sull'alea controllata. L'idea di una serie di composizioni per strumento solo può essere ricondotta, alle *Sequenze* di **Luciano Berio**, mentre per altri aspetti la matrice del lavoro sembra riferirsi più direttamente all'alea controllata di **Franco Evangelisti** e i procedimenti di spazializzazione di **Walter Branchi**.

Questo ambito di ricerca si colloca nel quadro più ampio delle trasformazioni che attraversano la musica del secondo Novecento, in particolare a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta, quando la crisi dei modelli formali tradizionali conduce a una progressiva ridefinizione dei rapporti tra composizione, esecuzione e ascolto.

Pertanto all'interno di tale prospettiva, assumono particolare rilievo le esperienze che introducono elementi di apertura nella scrittura musicale, sia attraverso dispositivi aleatori sia mediante una riconsiderazione del ruolo dell'interprete. Tra queste, il lavoro di **Evangelisti**, e in particolare *Proporzioni* (1958), rappresenta un momento significativo: la presenza di percorsi alternativi e la possibilità di scelta affidata all'esecutore trasformano la forma in un sistema di relazioni aperte piuttosto che in una sequenza determinata.

Parallelamente, la riflessione sul suono come fenomeno non isolato ma relazionale conduce a una rinnovata attenzione per lo spazio e per i mezzi della produzione sonora. In questa direzione si collocano alcune esperienze del periodo, fra le quali quella di **Branchi** con *Thin* (1969), in cui la disposizione dei microfoni e dei diffusori non svolge una funzione accessoria, ma contribuisce alla definizione stessa del sistema sonoro, includendo lo spazio e l'ascolto tra i parametri della composizione.

Scansioni si inserisce in questo quadro sviluppando una sintesi originale: da un lato l'apertura formale e la variabilità controllata, dall'altro la concezione del suono come fenomeno articolato nello spazio. Il brano non si presenta come oggetto concluso, ma come dispositivo in cui materiale, gesto e ambiente concorrono alla definizione del risultato sonoro.

Evangelisti: percorsi e alea

Nelle composizioni di *Evangelisti*, e in particolare in *Proporzioni*, la forma viene sottratta alla logica della successione lineare per essere riconfigurata come campo di possibilità. La partitura non prescrive un unico svolgimento, ma presenta una pluralità di percorsi tra loro differenziati - spesso resi evidenti anche attraverso dispositivi visivi come il colore che si sviluppano simultaneamente all'interno di uno stesso spazio strutturale.

Questi percorsi non costituiscono semplici varianti, ma traiettorie autonome che attraversano il materiale secondo configurazioni differenti. La scrittura non organizza quindi una sequenza, piuttosto una rete: l'unità dell'opera risiede nella coerenza del sistema e non nella linearità del discorso.

In questo contesto, l'alea assume un significato specifico e non riducibile alla nozione di casualità. Non interviene nella definizione del materiale sonoro, che resta determinato e controllato, bensì nella sua articolazione temporale. L'esecutore non è chiamato a produrre eventi indeterminati, sceglie tra possibilità già strutturate, determinando di volta in volta una configurazione del flusso sonoro. L'indeterminazione riguarda il percorso, non la materia.

Questa concezione si distingue nettamente da quella sviluppata da **John Cage**, in cui l'indeterminazione può investire anche la natura stessa dell'evento sonoro, fino a includere elementi non controllati o non prevedibili. Se in **Cage** il caso può intervenire nella generazione del materiale, nell'ambito europeo, e in particolare nel lavoro di *Evangelisti*, è invece inscritto all'interno di un sistema rigorosamente definito, che ne delimita le condizioni di possibilità.

In Europa si configura dunque come forma di **alea controllata**: non sospensione del progetto, ma sua riformulazione in termini di relazioni variabili. Il compositore non rinuncia al controllo, ma lo redistribuisce, trasferendone una parte all'interprete senza perdere la coerenza complessiva del sistema.

Dal punto di vista percettivo, questa impostazione comporta una trasformazione del tempo musicale. Viene meno l'idea di sviluppo come progressione orientata, e si afferma una temporalità configurativa, in cui il senso emerge dalla relazione tra elementi piuttosto che dalla loro successione. Il tempo non è più vettore direzionale, si rivela spazio operativo attraversabile.

Allo stesso tempo, la presenza di più livelli simultanei, resi evidenti nella partitura anche attraverso la stratificazione cromatica, introduce una dimensione di complessità che non si esaurisce nella linearità dell'esecuzione. Ogni scelta implica l'esclusione di altre possibilità, rendendo ogni realizzazione parziale rispetto al sistema complessivo, ma pienamente coerente al suo interno.

In questa prospettiva, *Proporzioni* può essere inteso come un sistema chiuso nelle sue componenti e aperto nelle sue configurazioni. La forma non è data a priori, emerge dall'interazione tra vincoli strutturali e decisioni operative, in un equilibrio tra controllo e variabilità.

In relazione a *Scansioni*, questo principio viene ripreso e rielaborato. Se in *Evangelisti* la variabilità si esercita attraverso la scelta tra percorsi simultanei già iscritti nella scrittura, qui essa si

realizza mediante la combinazione di unità discrete. I frammenti definiscono moduli, non traiettorie; più che attraversati sono selezionati e messi in relazione.

Franco Evangelisti – *Proporzioni* – *Strutture per flauto solo*. – Firenze: Bruzzichelli, 1961.

Il passaggio è significativo: dalla molteplicità dei percorsi alla modularità degli elementi. In entrambi i casi, tuttavia, la forma non è predeterminata e viene costruita nel tempo dell'esecuzione, come risultato di una pratica che coniuga scelta e vincolo, apertura e struttura.

Branchi: sistema e spazio

Con *Thin*, Branchi introduce una concezione del suono che supera definitivamente la sua identificazione con un evento localizzato e autonomo, per configurarlo come elemento di un sistema relazionale più ampio. In questa prospettiva, viene meno la distinzione tradizionale tra suono e mezzo della sua produzione: strumenti, dispositivi tecnici, spazio e condizioni di ascolto concorrono alla definizione di un unico campo operativo.

Come evidenziato nell'analisi di Luigi Pizzaleo¹, uno degli aspetti centrali di *Thin* risiede proprio nella costruzione di un sistema sonoro che comprende sia gli eventi acustici sia i mezzi attraverso cui essi vengono generati e diffusi. Il dispositivo microfonico, definito con estrema precisione, diventa parte integrante della scrittura e non svolge una funzione accessoria o amplificativa.

La disposizione dei microfoni attorno alla sorgente sonora e la loro corrispondenza con i punti di diffusione determinano una struttura in cui lo spazio non è più contenitore passivo, ma proiezione attiva del sistema. Il suono non si limita a occupare uno spazio, ma lo definisce e lo articola, generando una rete di relazioni tra emissione, captazione e percezione.

¹ Luigi Pizzaleo. *Walter Branchi Thin*. n.d.

In questo contesto, ogni evento sonoro si configura come nodo all'interno di una struttura più ampia, in cui la sua identità non è data esclusivamente dalle sue caratteristiche interne, ma dalle relazioni che instaura con l'ambiente e con i dispositivi che ne rendono possibile la percezione.

Il suono non è più unità stabile, ma fenomeno distribuito.

Un elemento particolarmente rilevante è la concezione del sistema come già completo nelle sue potenzialità. Il dispositivo definisce un insieme di condizioni entro cui il suono può manifestarsi, mentre l'esecuzione ne determina l'attivazione concreta. In questo senso, si può parlare di un sistema in stato di quiete, che l'azione degli esecutori porta allo stato di vibrazione, rendendo percepibili le relazioni che lo costituiscono.

Dal punto di vista percettivo, questa impostazione implica una ridefinizione dell'ascolto. L'ascoltatore non si confronta più con un oggetto sonoro unitario, ma con una molteplicità di prospettive che si articolano nello spazio. L'esperienza acustica diventa situata e dinamica, dipendente dalla posizione e dalla relazione con il sistema.

In relazione a *Scansioni*, questo modello viene rielaborato in modo significativo. In *Thin* la configurazione spaziale è definita in modo stabile e simmetrico e diventa variabile e dipendente dall'azione dell'esecutore. Il dispositivo microfonico mantiene la funzione di articolazione del suono nello spazio, ma la sua attivazione non è predeterminata: l'orientamento dello strumento verso i diversi microfoni introduce una dimensione dinamica che modifica continuamente la proiezione sonora.

Walter Branchi - *Thin* - Schema di indirizzamento dei segnali microfonici alle uscite del mixer

Il passaggio è analogo a quello osservato sul piano formale in relazione a *Evangelisti*: da una struttura data a una struttura attivabile. In entrambi i casi, il sistema definisce le condizioni di possibilità più che produrre direttamente la forma.

In *Scansioni*, tempo e spazio si incontrano proprio in questo punto: la combinazione dei frammenti e l'orientamento nello spazio concorrono a determinare una configurazione sonora che non è mai identica a sé stessa, ma emerge ogni volta dall'interazione tra materiale, gesto e ambiente.

Materiale

In *Scansioni*, il materiale sonoro si estende pressoché sull'intera estensione dello strumento ed è organizzato secondo una scala per quarti di tono che comprende complessivamente 94 altezze. Questo insieme non si configura come successione lineare, ma come campo di possibilità, all'interno del quale ogni suono perde la propria funzione gerarchica per assumere valore relazionale.

La scelta della scala quartitonale non risponde a un ampliamento cromatico in senso tradizionale, ma introduce una condizione di continuità differenziale: gli intervalli ridotti producono una densità interna che impedisce la stabilizzazione percettiva delle altezze, orientando l'ascolto verso le relazioni tra suoni piuttosto che verso la loro identificazione individuale. La microtonalità agisce così non come linguaggio, ma come ambiente operativo.

All'interno di questo campo, il materiale è articolato in 21 frammenti, ciascuno dotato di una propria identità interna e delimitato da pause con punto coronato. Questa segmentazione non rappresenta una suddivisione secondaria, ma costituisce il principio stesso di organizzazione: il materiale non è dato come flusso continuo, ma come insieme di unità discrete, isolate e al tempo stesso disponibili alla relazione.

Ciascun frammento si presenta come evento complesso, risultante dall'interazione tra altezza, timbro, articolazione e dinamica. L'uso esteso delle tecniche strumentali: frullati, vibrati controllati, suoni multipli, contribuisce a una stratificazione interna del suono, che mette in crisi l'idea di emissione unitaria e rende ogni evento non riducibile a una singola dimensione.

Un principio fondamentale regola l'organizzazione del materiale: l'evitamento sistematico della reiterazione dello stesso suono con identico timbro o effetto esecutivo. Questo vincolo non ha funzione puramente negativa, ma orienta la scrittura verso una trasformazione continua, impedendo la formazione di configurazioni riconoscibili in senso tematico.

Il materiale non si sviluppa, ma si differenzia.

Dal punto di vista strutturale, il sistema si presenta come insieme finito e determinato - 94 altezze distribuite in 21 frammenti aperto nelle sue possibilità di articolazione. La totalità del materiale è definita, mentre la sua organizzazione resta variabile. In questo senso, *Scansioni* si configura come sistema chiuso nelle componenti e aperto nelle configurazioni.

Rispetto alle esperienze precedenti, il rapporto tra materiale e forma subisce una trasformazione significativa. Se in *Proporzioni* di *Evangelisti* il materiale è attraversato tramite percorsi alternativi, qui esso viene ricomposto mediante la combinazione di unità discrete.

Il campo non è più attraversato, ma costruito.

Allo stesso tempo, in relazione alla concezione del suono sviluppata in *Thin* di Branchi, il materiale non può essere considerato indipendentemente dalle condizioni della sua realizzazione. Le caratteristiche interne dei frammenti acquistano senso solo nel momento in cui vengono attivate nel tempo e nello spazio, attraverso il gesto dell'esecutore e la loro proiezione nel sistema microfonico.

Ne deriva una concezione del materiale non come insieme di elementi da organizzare, ma come insieme di potenzialità da attivare. Il suono non è dato una volta per tutte, ma emerge come risultato di una relazione tra struttura, gesto e ambiente.

Il frammento

La segmentazione del materiale in 21 frammenti costituisce il principio centrale dell'organizzazione formale di *Scansioni*. Ciascuna unità è rigorosamente delimitata da due pause con punto coronato, una iniziale e una finale, che ne definiscono un perimetro temporale preciso.

Questa delimitazione non ha una funzione puramente grafica, ma percettiva. La pausa coronata introduce una sospensione del tempo che isola il frammento come evento autonomo, sottraendolo a una misura predeterminata e affidandone la durata alla sensibilità dell'esecutore. Il tempo non è quindi dato, ma attivato.

L'assenza di battute richiama solo parzialmente la scrittura proporzionale adottata da Berio nelle *Sequenze*: in *Scansioni*, infatti, il tempo non è organizzato secondo rapporti spaziali rigorosamente proporzionali, ma articolato attraverso la delimitazione dei frammenti mediante pause con punto coronato.

Il frammento si configura così come unità compiuta, dotata di identità interna, ma al tempo stesso aperta alla relazione. La sua autonomia non implica chiusura, ma disponibilità: ogni frammento può essere combinato con altri secondo configurazioni variabili, mantenendo la propria coerenza interna.

Dal punto di vista formale, questo comporta una trasformazione significativa. La continuità non è più garantita da uno sviluppo lineare, ma dalla relazione tra unità discrete. La forma non si costruisce per derivazione, ma per giustapposizione e articolazione.

In questo senso, il frammento assume una funzione operativa: non è elemento tematico da riconoscere, ma modulo da attivare. La sua identità non risiede nella memoria, ma nella possibilità di essere inserito in configurazioni differenti.

Rispetto alle esperienze di apertura formale di *Evangelisti*, in cui la variabilità si esercita attraverso la scelta tra percorsi simultanei, *Scansioni* introduce una diversa modalità di organizzazione: non traiettorie da attraversare, ma unità da combinare.

Allo stesso tempo, la presenza delle pause coronate stabilisce una relazione specifica tra suono e silenzio. Il silenzio non è semplice interruzione, ma spazio di sospensione che definisce e rende

percepibile il frammento. Ogni unità emerge così da un vuoto temporale che ne garantisce l'autonomia e ne prepara la connessione con le successive.

Il frammento può quindi essere inteso come punto di intersezione tra materiale e forma: unità chiusa nella percezione e aperta nella costruzione, esso costituisce il luogo in cui il sistema di *Scansioni* si rende operativo.

Anselmo Cananzi – *Scansioni* – V e VI frammento

La forma di *Scansioni* non è definita a priori, ma emerge come risultato della combinazione dei frammenti. I 21 elementi che costituiscono il materiale non sono organizzati secondo una successione obbligata, ma si configurano come repertorio finito di possibilità, che l'esecutore può articolare secondo scelte variabili.

L'unico vincolo strutturale riguarda la presenza di un frammento iniziale e di uno finale, che delimitano il campo operativo. Tra questi due estremi, la costruzione del percorso è affidata all'interprete, che può selezionare, combinare e, in alcuni casi, reiterare i frammenti, determinando di volta in volta una configurazione specifica.

La forma si configura così come processo combinatorio. Non deriva da uno sviluppo lineare, né da una trasformazione progressiva del materiale, ma da una serie di decisioni che stabiliscono relazioni tra unità discrete.

La continuità non è data, ma costruita.

In questo senso, l'alea interviene come principio operativo: essa non riguarda la natura degli elementi, che restano determinati, ma il loro ordine e la loro relazione. La variabilità non è casuale, ma inscritta nel sistema stesso, che ne definisce le condizioni di possibilità.

Rispetto a *Proporzioni* di **Evangelisti**, il principio di apertura subisce una trasformazione significativa. Se in **Evangelisti** la variabilità si realizza attraverso la scelta tra percorsi simultanei già presenti nella partitura, in *Scansioni* essa si costruisce a partire da unità autonome che devono essere messe in relazione. Il passaggio è da una logica di attraversamento a una logica di costruzione. Dal punto di vista percettivo, questo comporta una ridefinizione del tempo musicale. Non esiste una direzione univoca, ma una pluralità di configurazioni possibili. Ogni successione di frammenti produce un equilibrio differente tra continuità e discontinuità, tra densità e rarefazione, tra memoria e attesa.

La presenza delle pause con punto coronato accentua ulteriormente questa condizione. Ogni frammento è separato da una sospensione che interrompe la continuità e impedisce la formazione

di un flusso lineare. La relazione tra le unità non è immediata piuttosto mediata da un vuoto temporale che richiede una decisione.

In questo modo, la forma non si sviluppa: si configura.

Non procede per accumulo, ma per articolazione.

Non è il risultato di una necessità interna quanto l'esito di una pratica che mette in relazione vincoli e scelte.

Si può parlare, in questo senso, di forma come configurazione: un assetto temporaneo di elementi che non esaurisce le possibilità del sistema, ma ne realizza una tra le molte possibili.

In relazione alla concezione sistemica elaborata da **Branchi** in *Thin*, la forma più che un prodotto è un'attivazione. Il sistema contiene già le proprie potenzialità, mentre l'esecuzione ne determina la manifestazione concreta.

In *Scansioni*, questo principio si traduce nella possibilità di generare forme sempre differenti a partire da uno stesso insieme di elementi. Ogni esecuzione non rappresenta una variante secondaria, ma una configurazione autonoma, pienamente coerente rispetto al sistema che la rende possibile.

Spazio e gesto

In *Scansioni*, lo spazio non è un ambito esterno alla produzione del suono quanto un parametro strutturale della composizione. Il dispositivo prevede quattro microfoni indipendenti disposti attorno all'esecutore secondo i punti cardinali, ciascuno collegato a un diffusore collocato ai lati della sala. Questa configurazione definisce un sistema di captazione e proiezione in cui il suono è immediatamente inscritto in una dimensione spaziale articolata.

Anselmo Cananzi – *Scansioni* – Schema spazializzazione del suono

A differenza di quanto avviene in *Thin* di **Branchi**, dove la disposizione dei microfoni e dei diffusori stabilisce una configurazione stabile e simmetrica, in *Scansioni* il sistema è reso dinamico dall'azione dell'esecutore. La possibilità di orientare lo strumento verso i diversi microfoni introduce una variabilità continua nella proiezione del suono, trasformando lo spazio in un campo operativo. Il microfono non interviene come semplice mezzo di amplificazione, ma come dispositivo

di selezione: ciascun punto di captazione restituisce una specifica prospettiva del suono, determinata dalla direzione, dalla distanza e dall'intensità del gesto. Ne deriva una molteplicità di configurazioni percettive, in cui lo stesso evento sonoro può assumere caratteristiche differenti a seconda della sua proiezione nello spazio.

Il gesto esecutivo acquista così una funzione estesa. Non si limita a produrre il suono, ma ne determina la collocazione e la distribuzione. L'orientamento dello strumento diventa parte integrante della scrittura: ogni movimento implica una decisione che riguarda simultaneamente emissione e proiezione.

Il gesto è al tempo stesso atto sonoro e atto spaziale.

Dal punto di vista percettivo, questa impostazione comporta una ridefinizione dell'ascolto. L'ascoltatore non è posto di fronte a un suono unitario, ma a una pluralità di prospettive che si articolano nello spazio. L'esperienza acustica diventa situata e dinamica, dipendente dalla relazione tra evento sonoro, posizione dell'esecutore e configurazione del sistema di diffusione.

In relazione alla struttura frammentaria del materiale, lo spazio contribuisce a rafforzare l'autonomia delle unità. Ogni frammento non è solo delimitato temporalmente dalle pause coronate, ma anche caratterizzato da una specifica configurazione spaziale. La relazione tra suono e spazio non è continua, ma variabile: ogni evento può essere proiettato secondo modalità differenti, accentuandone la singolarità.

Il rapporto tra spazio e forma si definisce quindi in termini operativi. La combinazione dei frammenti e la loro proiezione nello spazio costituiscono due livelli interdipendenti: la successione temporale e la distribuzione spaziale concorrono a determinare la configurazione complessiva del brano.

Tempo e spazio non sono parametri separati divengono dimensioni integrate di uno stesso processo. In questo senso, il gesto si configura come punto di intersezione tra struttura e attivazione. Esso mette in relazione il materiale con il sistema di proiezione, rendendo percepibili le potenzialità inscritte nella composizione. Come nella concezione elaborata in *Thin*, il dispositivo contiene già le proprie possibilità; tuttavia, in *Scansioni*, è l'azione dell'esecutore a renderle variabili, introducendo una dimensione di indeterminazione controllata anche sul piano spaziale.

Si può quindi parlare di spazio come parametro attivo della forma.

La configurazione del brano non dipende unicamente dalla successione dei frammenti, ma anche dal modo in cui essi vengono distribuiti nello spazio. Ogni esecuzione realizza una specifica articolazione spazio-temporale, in cui il gesto determina simultaneamente il percorso e la proiezione del suono.

Sistema

In *Scansioni*, materiale, frammento, forma, spazio e gesto agiscono come componenti di un unico sistema compositivo. Le 94 altezze quartitonalì, i 21 frammenti, le tecniche estese, le pause coronate e il dispositivo microfonicò costituiscono un insieme finito di elementi, definito nelle sue componenti ma aperto nelle sue configurazioni.

Il sistema non produce una forma unica: rende possibili molte forme.

L'opera non coincide quindi con una sequenza fissata una volta per tutte, bensì con l'insieme delle condizioni che permettono all'esecutore di attivare una specifica configurazione sonora. In questo senso, il brano non è semplicemente "aperto", la variabilità non è esterna alla scrittura piuttosto prevista dalla scrittura stessa.

La relazione con *Proporzioni* e *Thin* trova qui il suo punto di sintesi. Da un lato, come in *Evangelisti*, la forma non è data come successione obbligata, ma nasce da una scelta regolata; dall'altro, come in *Branchi*, il suono non può essere separato dai mezzi della sua produzione e proiezione. In *Scansioni*, questi due aspetti convergono: la scelta dei frammenti determina il tempo, l'orientamento verso i microfoni determina lo spazio, il gesto dell'interprete rende attivo l'intero dispositivo. L'esecuzione non è quindi una semplice realizzazione del testo diviene il momento in cui il sistema passa dalla potenzialità alla configurazione.

Ogni esecuzione manifesta una possibilità del brano, senza esaurirne il campo.

Tempo e silenzio

La presenza delle pause con punto coronato conferisce al silenzio una funzione strutturale.

Il silenzio non è una semplice interruzione tra eventi sonori, ma il luogo in cui il frammento si isola, si definisce e si rende disponibile a una nuova relazione. Ogni frammento nasce da una sospensione e ritorna a una sospensione. Questa condizione modifica radicalmente la percezione del tempo: la continuità non è garantita da un flusso lineare, ma da una successione di emergenze sonore separate da zone di attesa. La pausa coronata introduce un tempo elastico, affidato alla sensibilità dell'esecutore, e stabilisce una soglia tra ciò che è appena accaduto e ciò che può ancora accadere.

Il silenzio diventa così il corrispettivo temporale dello spazio.

Come i microfoni articolano la proiezione del suono, così le pause articolano il suo apparire e scomparire. Da un lato, lo spazio distribuisce il suono; dall'altro, il silenzio ne definisce i margini.

In questa prospettiva, *Scansioni* non lavora solo sulla produzione degli eventi, ma anche sulle condizioni della loro percezione. Il suono è percepito perché emerge da una sospensione; lo spazio è percepito perché il gesto lo orienta. Silenzio e spazio non sono sfondi, ma dimensioni attive della composizione.

Conclusioni

Scansioni si configura come un'opera fondata sull'equilibrio tra definizione e apertura. Il materiale è rigorosamente determinato: 94 altezze quartittonali, 21 frammenti, tecniche strumentali differenziate, dispositivo spaziale a quattro canali. Tuttavia, la forma non è fissata in modo definitivo, ma affidata alla costruzione interpretativa.

Il brano procede per configurazione non per sviluppo tematico.

Ogni frammento è un'unità autonoma; ogni pausa ne definisce il perimetro; ogni scelta dell'esecutore ne modifica la successione; ogni orientamento verso i microfoni ne ridefinisce la presenza

spaziale. In questo senso, *Scansioni* appartiene pienamente a quella linea della ricerca musicale del secondo Novecento in cui l'opera non viene più intesa come oggetto chiuso: diviene campo di possibilità. Il riferimento a *Proporzioni* illumina il rapporto tra alea, scelta e forma; quello a *Thin* chiarisce la funzione strutturale del dispositivo microfonic e dello spazio.

La specificità di *Scansioni* sta però nella sintesi tra questi livelli: la forma aperta non è soltanto temporale, lo spazio non è soltanto diffusivo, il gesto non è soltanto esecutivo. Tutto concorre alla costruzione di un sistema in cui suono, silenzio, movimento e ascolto partecipano alla stessa logica compositiva.

Ogni esecuzione non ripete l'opera: la riconfigura.

Ogni configurazione non chiude il sistema: ne rivela una possibilità.

Testimonianza come interprete

Il primo contatto con Scansioni è stato segnato da una sensazione di apertura e, allo stesso tempo, di sospensione. La partitura non impone un percorso definito: mi richiede continuamente una scelta, un'assunzione di responsabilità rispetto al tempo, al gesto e all'ascolto. Ogni frammento si presenta come un'unità autonoma, delimitata da pause che non percepisco come semplici interruzioni, ma come soglie, momenti in cui il tempo sembra rallentare e la decisione prende forma.

Fin dalle prime letture, ciò che avverto con maggiore evidenza è l'assenza di un flusso lineare predefinito. Il brano non procede secondo una direzione obbligata, ma attraverso relazioni che devo costruire ogni volta. L'organizzazione per frammenti modifica profondamente il mio rapporto con il tempo: ogni unità richiede un'attesa, una sospensione, un ascolto interno prima di essere attivata. Anche il silenzio assume un peso particolare. Le pause con punto coronato non definiscono soltanto una durata, ma introducono uno spazio mentale e percettivo all'interno del quale il frammento precedente continua a risuonare mentre quello successivo non è ancora del tutto deciso.

Nell'esecuzione, questo produce una condizione di equilibrio molto delicata. Il passaggio da un frammento all'altro non è mai automatico: implica ogni volta una relazione tra memoria e percezione, tra ciò che è appena accaduto e ciò che potrebbe accadere subito dopo. Ho la sensazione che la forma non venga semplicemente "eseguita", ma costruita progressivamente attraverso una serie di decisioni che modificano continuamente il senso della continuità e della discontinuità.

Anche il rapporto con lo spazio diventa immediatamente concreto. L'orientamento dello strumento verso i diversi microfoni non rappresenta un gesto accessorio o teatrale, ma una componente reale della costruzione sonora. La proiezione del suono cambia in relazione alla direzione, alla distanza, all'intensità dell'emissione. Ogni movimento produce una diversa percezione dello spazio acustico e modifica il rapporto tra il mio corpo, il suono e l'ambiente.

In alcuni momenti, la sensazione è quella di non "suonare dentro" uno spazio già dato, ma di costruirlo progressivamente attraverso il gesto. Lo spazio non appare come contenitore neutro, ma come parte attiva del processo sonoro. Il movimento verso un microfono o l'allontanamento da esso modificano non soltanto la diffusione del suono, ma anche la qualità dell'ascolto e la percezione stessa della continuità musicale.

Anche la microtonalità contribuisce a questa instabilità percettiva. Gli intervalli quartitonal non mi appaiono come semplice ampliamento del cromatismo tradizionale, ma come una condizione di tensione continua tra vicinanza e differenza. Progressivamente, l'ascolto si sposta dall'identificazione delle singole altezze alla percezione delle relazioni interne del suono, delle sue oscillazioni, delle sue trasformazioni timbriche.

Per questo motivo, Scansioni mi richiede un ascolto costantemente attivo. Ogni gesto deve mantenere viva la relazione tra frammento, tempo e spazio, evitando che il materiale si trasformi in semplice successione di eventi isolati. La difficoltà non consiste soltanto nel controllo tecnico dei singoli passaggi, ma nella capacità di mantenere aperta la tensione percettiva del brano.

L'esecuzione non consiste quindi, per me, nel realizzare una forma già data, ma nel lasciarla emergere progressivamente, mantenendo un equilibrio fragile tra libertà e vincolo, tra memoria e attesa, tra decisione e ascolto. Ogni esecuzione è diversa, ma non arbitraria: ciò che resta costante è la necessità di abitare il sistema del brano senza chiuderlo, lasciando che la forma si configuri di volta in volta come risultato dell'interazione tra gesto, spazio e suono.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20919408>

